

**Zborník príspevkov z odborného seminára
Optimálna knižnica – súčasť rozvojového programu mesta a obce v sociálnej,
kultúrnej a vzdelávacej oblasti 2.
INFORMAČNÁ VÝCHOVA V KNIŽNICI
Čadca 28.9.2018**

**Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
2018**

Názov:

Optimálna knižnica – súčasť rozvojového programu mesta a obce v sociálnej, kultúrnej a vzdelávacej oblasti 2.

Zborník príspevkov z odborného seminára Optimálna knižnica – súčasť rozvojového programu mesta a obce v sociálnej, kultúrnej a vzdelávacej oblasti, Čadca 28.9.2018

INFORMAČNÁ VÝCHOVA V KNIŽNICI

Zostavila: Mgr. Janka Mudříková
Vydáva: Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Vydanie: 1.
Rok vydania: 2018
Zodp. redaktor: PhDr. Janka Bírová

ISBN 978-80-89751-21-1
EAN 9788089751211

Nepredajné.

Odborný seminár a vydanie zborníka z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Spolufinancovanie zabezpečil Žilinský samosprávny kraj.

Vážení čitatelia,

do rúk sa vám dostal zborník s príspevkami zo vzdelávacieho seminára určeného pre knihovníkov verejných a školských knižníc Žilinského kraja, ktorý Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja zorganizovala pod názvom „Optimálna knižnica – súčasť rozvojového programu mesta a obce v sociálnej, kultúrnej a vzdelávacej oblasti“ už po druhý krát. Toto odborné knihovnícke podujatie bolo venované informačnej výchove v knižniciach.

Problematika informačnej výchovy v súčasnosti nie je vôbec jednoduchá a pracovníci knižníc musia neustále vyvíjať veľké úsilie na to, aby zaujala svoje miesto aj v povedomí žiakov, študentov a pedagógov.

Knihovníci musia mať na zreteli prudký rozvoj informačných technológií, ktoré umožňujú neúmerný nárast informácií a možností ich šírenia. Všeobecne sa hovorí o „prebytku informácií“, v ktorých sa bežní a pre prácu s informáciami nepripravení ľudia môžu cítiť stratení. Každý človek, ak chce zmysluplne fungovať v našej spoločnosti, je doslova závislý na informáciách. Musí sa naučiť s nimi pracovať – musí sa naučiť ich vyhľadávať, spracovávať, využívať vo svoj prospech, prípadne ich šíriť ďalej a obohacovať nimi poznanie niekoho iného vo forme nových poznatkov.

Snahou knižníc všetkých typov je naučiť svojich používateľov pracovať s informáciami čo najefektívnejšie a ušetriť im čas a energiu vyplývajúcu zo zvyšovania nárokov na ich vzdelávanie, prácu a schopnosť orientovať sa v súčasnom svete. Prvoradú úlohu v týchto procesoch má predovšetkým informačná výchova. Knihovník by mal myslieť na to, že i keď knižnica sprístupňuje rôzne druhy informačných zdrojov, neznamená to ich efektívne využívanie používateľmi. Knihovníci často narážajú aj na neschopnosť používateľov sformulovať svoje informačné požiadavky, a preto nemôžu byť účinní v navigovaní k príslušným informačným zdrojom.

Knižnica plní v tomto smere okrem sprostredkujúcej funkcie aj vzdelávaciu funkciu a je realizátorom rozličných programov prípravy svojich používateľov, vychádzajúc z ich potrieb a záujmov. V rámci vzdelávania musí knihovník myslieť na fakt, že vzdelávanie sa nekončí absolvovaním školy, ale pokračuje počas celého života. Je potrebné, aby sa do vzdelávania včleňovali také poznatky a metódy, ktoré podporujú schopnosti a návyky nové poznatky samostatne vyhľadávať, kriticky si ich osvojovať a spracovávať. Vzdelávanie prechádza vývojom od encyklopedického osvojovania vedomostí k aktívnemu učeniu sa, samoštúdiu a celoživotnému vzdelávaniu. Významnú úlohu v celom procese plní aj informačná výchova ako komplexný cieľavedomý formatívny proces nadobúdania: znalostí a vedomostí z odborov a disciplín, ktoré sa zaoberajú zhromažďovaním, spracovávaním, uchovávaním, sprístupňovaním a využívaním rôznych druhov dokumentov a odborných informácií a zručností a návykov pri práci s rôznymi druhmi a typmi dokumentov a odborných ? nedokončená veta....

Knihovníci by mali myslieť na to, že informačná výchova je dlhodobý, postupný a cieľavedomý proces zameraný na vybavenie jednotlivca zodpovedajúcou sumou vedomostí, schopností a návykov potrebných pre relevantnú interakciu s informačným prostredím. Preto je nevyhnuté venovať sa používateľom už v predškolskom veku a tieto vedomosti, schopnosti a návyky rozvíjať od základov a rozširovať ich postupne s vekom a mentálnou výbavou používateľov.

Organizátori odborného seminára Optimálna knižnica – súčasť rozvojového programu mesta a obce v sociálnej, kultúrnej a vzdelávacej oblasti 2. si dali za cieľ pomôcť malým a stredným knižniciam pochopiť význam informačnej výchovy v knižnici ako základného podujatia, dať im návody na jej realizáciu, aby bez obáv mohli pripravovať podujatia a aktivity podporujúce zvyšovanie informačnej gramotnosti svojich používateľov.

Seminár otvorila a hosti privítala riaditeľka Kysuckej knižnice v Čadci – PhDr. Janka Bírová, ktorá okrem iného zdôraznila význam ďalšieho vzdelávania knihovníkov pre ich odbornú knihovnícku prácu. Zdôraznila význam Kysuckej knižnice v Čadci ako metodického a vzdelávacieho strediska pre verejné knižnice okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto.

Na seminári odzneli tri hlavné príspevky o informačnej výchove teoretického zamerania a následne knihovníci regionálnych knižníc Žilinského kraja odprezentovali na ukážkach svoju činnosť v tejto oblasti. Odznelo päť príspevkov z knižničnej praxe, ktoré poslúžili ako návod na obohatenie činnosti v mestských a obecných knižniciach regiónu Kysuce a ďalších knižníc v Žilinskom kraji.

Zostavovateľka

System informačnej výchovy v našej spoločnosti

Ľudmila Hrdináková

Katedra knižničnej a informačnej vedy,
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Knižnice v informačnej spoločnosti

Knižnice hrajú v informačnej spoločnosti významné úlohy zo sociálneho, kultúrneho i z ekonomického hľadiska. Sú miestami, kde je zhromažďované a spravované naše kultúrne dedičstvo, sú organizátormi múdrosti a poznatkov uložených v knihách, ktorým pridávajú hodnotu tým, že ich katalogizujú, klasifikujú a popisujú a ako verejné inštitúcie k nim zabezpečujú rovnaký prístup pre všetkých občanov. Predstavujú knižné a písomné bohatstvo z minulosti a sú zárukou jeho prenosu do budúcnosti. Európske knižnice a archívy obsahujú množstvo materiálov, ktoré reprezentujú bohatstvo európskych dejín, získané počas stáročí (Reding 2005). To je obrovská devíza knižníc v kontexte informačnej a znalostnej spoločnosti – sú pokladnicami znalostí, zdrojom informácií prostredníctvom knižnično-informačných fondov. Na druhej strane dokážu knižnice takúto novú spoločnosť podporovať rozmanitými formami kultúrnych a vzdelávacích aktivít a tiež tvorbou špecifických informačných programov. Jednou z nevyhnutných úloh knižníc v informačnej spoločnosti je informačná výchova.

Prudký nárast informácií, uložených vo zvyšujúcom sa počte zdrojov, rozmach informačných a komunikačných technológií a rozširujúci sa repertoár médií kladú čoraz vyššie nároky na informačné kompetencie každého jedinca, a to tak vo vzdelávaní, ako aj pri výkone profesie (Sakalová 2007). Kritickými faktormi v tomto zmysle podľa ALA¹ sú:

1. znásobujúca sa zložitosť a komplexnosť informačného prostredia, obrovské toky a masívny rozmanitých informácií;
2. potreba týchto informácií v študijnom, pracovnom i osobnom živote (Information 2000).

Stále väčšie množstvá informácií sa dostávajú k človeku v nefiltrovannej forme, čo vyvoláva otázky o ich pravosti, platnosti, pravdivosti a spoľahlivosti. Informácie sú navyše k dispozícii prostredníctvom rozličných kanálov a médií a tieto predstavujú ďalšie nové nároky na ich kritické hodnotenie, správne porozumenie a adekvátnu interpretáciu. Toto všetko predstavuje obrovské a kontinuálne výzvy pre spoločnosť, a taktiež pre moderné knižnice (Hrdináková 2011).

¹American Library Association

K histórii informačnej výchovy v knižniciach

Už v 50 a 60-tych rokoch minulého storočia upozorňovali odborníci na potrebu prípravy jedinca na prácu s informáciami a informačnými zdrojmi. Prvá koncepcia sa orientovala na knižnično-bibliografickú prípravu vo vzťahu k deťom a mládeži (Knižnično-bibliografická príprava školop povinnej mládeže 1973). Jej podstatou bolo formovanie vzťahu detí a mládeže ku knihe, orientácia v knižnici a práca s knižničnými katalógmi. V tomto období vznikali i prvé a veľmi tvorivé nápady: knižničné krúžky, ilustrovaný knižničný album a ilustrované katalogizačné lístky, cvičná knižnica pre študentov Katedry knihovedy, cieľená spolupráca s pionierskou organizáciou.

V ďalšom období sa problematika riešila v súvislosti s vlnou školských reforiem v bývalej ČSFR v polovici 70-tych rokov, súčasťou ktorých bola informatizácia výchovno-vzdelávacieho procesu, vyznačujúca sa technokratickým chápaním, t. j. implementáciou výpočtovej techniky do vyučovacieho procesu a formovaním schopností žiakov pracovať s výpočtovou technikou. Požiadavky odborníkov knižnično-informačných disciplín na komplexné chápanie informačnej výchovy a jej integráciu do vyučovacieho procesu neboli akceptované (Sakálová 2007) a nesprávne označovaná informatická výchova detí a mládeže sa realizovala zväčša v ľudových knižniciach, mimo vyučovacieho procesu, pričom existovalo viacero metodických materiálov na podporu jej realizácie v knižničnej praxi.

Začiatkom 80-tych rokov sa ustávajú termíny informatická výchova a informatická príprava, ktoré sa chápu ako systematický proces, zameraný na sprostredkovanie sústavy vedomostí z metodiky poznávacieho procesu, ktoré umožňujú získavať, spracúvať a využívať informácie. Kvalitatívny prelom nastáva i v snahe začleniť ich do vyučovacieho procesu. V Matici slovenskej vychádza rámcový program informatickej výchovy žiakov MŠ a ZŠ (Sakálová 1981), implementáciu informatickej výchovy plne podporujú aj legislatívne úpravy v rezorte školstva, predovšetkým *Smernice o činnosti školských knižníc* a metodické pokyny k nim. Tie stanovujú informatickú výchovu ako jednu z hlavných úloh školskej knižnice a určujú postupy pri jej realizácii (Smernica 1979, Metodické pokyny 1980). Aj učebné osnovy slovenského jazyka a literatúry v niektorých ročníkoch ZŠ a na SŠ obsahujú aspoň parciálne úlohy informačnej výchovy. Realizuje sa vzdelávanie detských a školských knihovníkov a v knižničnej praxi sa prevažne využívajú audiovizuálne pomôcky vydávané SNK MS (Sakálová 1984 – 1988), ale i početné materiály ďalších knižničných pracovísk a v roku 1990 vychádza v SPN metodická príručka pre učiteľov k práci s informáciami vo vyučovaní na základných a stredných školách (Sakálová a Smetáček 1990).

V 90-tych rokoch sa pre označenie problematiky definitívne ustáľuje pojem informačná výchova. Informačná výchova sa chápe ako integrálna zložka výchovno-vzdelávacieho procesu a je zameraná na vytváranie zodpovedajúcich modelov informačného správania žiakov. Teória informačnej výchovy sa sústreďuje na otázky implementácie obsahu a metód informačnej výchovy do edukačného procesu, vymedzuje jej základné podmienky a rozpracúva model (štandardy) informačnej kvalifikácie a správania žiakov základných a stredných škôl (Sakálová 1992).

Koniec 90-tych rokov sa ukázal ako veľmi produktívny:

1. snahy odbornej verejnosti sa orientujú na komplexné riešenie otázok školských knižníc a inovuje sa obsah informačnej výchovy pre edukačný proces (Sakálová a Matthaidesová 1999),
2. informačná výchova sa stáva jednou z ťažiskových úloh stratégie rozvoja slovenského knihovníctva (Návrh 2001),
3. problematiku školskej knižnice a jej funkcií v edukačnom procese definuje Zákon o knižniciach...,
4. Ministerstvo školstva SR schvaľuje Model školskej knižnice² ako odporúčajúci materiál pre prax
5. a finančne podporuje projekty, zamerané na aktivizáciu a informatizáciu školských knižníc (Sakálová 2007).

Je evidentné, že problematika informačnej výchovy a informačnej gramotnosti nie je na Slovensku nová a vyššie spomenuté materiály poskytujú priestor pre jej komplexnú realizáciu. Napriek tomu možno konštatovať i základné rezervy v čitateľskej a informačnej gramotnosti žiakov základných a stredných škôl. Pretrvávajúce nedostatky v čitateľskej gramotnosti, ako ich prezentujú štúdie PIRLS (Trendy 2011) a PISA (Miklovičová, Galádová, Valovič a Gondžúrová 2015), nie sú jedinými rezervami spojenými s informačným prostredím. Nedostatky v oblasti vyhľadávania a hodnotenia informačných zdrojov, v schopnostiach koncipovať text a písomné informácie, plagiátorstvo, a v neposlednom rade i problémy spojené s kyberšikanou, počítačovými závislosťami, či negatívnymi prejavmi mediálneho multitaskingingu – to všetko sú faktory, ktoré rozširujú koncepty informačnej gramotnosti a hranice informačnej výchovy.

²Model školskej knižnice bol rozpracovaný podľa Smerníc IFLA UNESCO pre školské knižnice

Informačná výchova a informačná gramotnosť

Informačnú výchovu možno charakterizovať ako dlhodobý, postupný a cieľavedomý proces zameraný na vybavenie jedinca zodpovedajúcou sumou vedomostí, schopností a návykov potrebných pre relevantnú interakciu s informačným prostredím. Táto suma vedomostí, schopností a návykov sa zvykne označovať ako *informačné kompetencie* (Sakálová 2007). Cieľom informačnej výchovy je komplexný cieľavedomý formatívny proces nadobúdania:

- a) znalostí a vedomostí o informačných zdrojoch, médiách, ale i inštitúciách, ktoré ich zhromažďujú a sprístupňujú,
- b) zručností, schopností a návykov pri práci s rôznymi druhmi a typmi dokumentov a odborných informácií a ich zdrojov (Sakálová a Matthaidesová 1999).

Jej prvoradým zámerom je postupné, zámerné, cieľavedomé a kontinuálne formovanie informačných kompetencií.

Ako možno vidieť, informačná gramotnosť je nevyhnutná pre vzdelávanie na akomkoľvek stupni formálneho vzdelávania, pretože informácie a informačné zdroje nemožno odčleniť od vzdelávania a naopak, vzdelávanie nemožno realizovať bez informácií a informačných zdrojov. V informáciách a informačných zdrojoch môže človek nachádzať skúsenosti a múdrosť, riešenia problémov či inšpirácie pre nové nápady.

Postupné dosahovanie informačných kompetencií predstavuje informačná gramotnosť človeka a zámerom informačnej výchovy je dosiahnuť maximálny stupeň adekvátnej úrovne informačnej gramotnosti (podľa adekvátnych štandardov informačnej gramotnosti).

Pôvodné jadro informačnej výchovy v počiatkoch jej formovania, kedy sa pozornosť sústreďovala viacmenej na knihovnícko-bibliografickú prípravu, bolo orientované na poznávanie knižničných služieb, knižničných fondov a nástrojov pre ich vyhľadávanie. Takýto záber informačnej výchovy je v súčasnosti nepostačujúci a extenzívne sa rozširuje nielen s nástupom nových IKT a nových možností získavania informácií, ale i s rezervami žiakov a študentov v oblasti intelektuálnej práce s informáciami, čítania, digitálnych kompetencií a pod. Nové dimenzie, ktoré obsahujú súčasné modely a štandardy informačnej gramotnosti, predstavujú nové výzvy pre verejné i pre školské knižnice.

K podstate informačnej gramotnosti

Vo svetle perspektív informačnej spoločnosti a s prihliadnutím na vzdelávanie sa kľúčovou stáva otázka:

Aký druh zručností, schopností, dispozícií, atribútov a vlastností či schopností by mal človek mať, aby sa vyrovnal so škálou všetkých možných učebných kontextov a výziev?

Z hľadiska kvalitného vzdelávania a kultúrneho rozvoja identifikujú odborníci 5 strešných a komplexných kompetencií:

1. zvedavá myseľ,
2. „helikoptérové vízie“,
3. informačná gramotnosť,
4. zmysel pre personálnu zodpovednosť, prezentáciu a kompetencie,
5. repertoár študijných zručností a schopností (Candy 1995).

Informačná gramotnosť je čoraz častejšie vnímaná ako *základná schopnosť žiakov a študentov*, ktorá preniká do jadra vzdelávacích cieľov i základných vzdelávacích nástrojov. Bez informačnej gramotnosti nie je možné vzdelávať, bez informačnej gramotnosti sa žiak nemôže učiť.

Podľa definície ALA je informačne gramotný človek schopný rozpoznať, kedy sú informácie potrebné a má schopnosť nájsť, vyhodnotiť a efektívne využívať potrebné informácie (American Library Association 1989). UNESCO v Alexandrijskej proklamácii (Alexandria Proclamation 2005) definuje informačnú gramotnosť ako *schopnosť, ktorá zahŕňa znalosť informačných záujmov a potrieb a schopnosť identifikovať, vyhľadať, vyhodnotiť, usporiadať a efektívne vytvárať, využívať a odovzdávať informácie, zodpovedať rozličné otázky alebo riešiť problémy. Je súčasťou práva na celoživotné vzdelávanie* (Alexandria Proclamation 2005). Zároveň považuje informačnú gramotnosť za predpoklad pre efektívnu účasť v informačnej spoločnosti a súčasťou základného ľudského práva (Alexandria Proclamation 2005).

Ak máme hovoriť o podstate informačnej gramotnosti konkrétnejšie, môžeme odkázať na definičný rámec ACRL, ktorý stanovuje, že informačne gramotný jedinec je schopný:

1. stanoviť rozsah potrebných informácií;
2. získavať potrebné informácie efektívne a účinne (je schopný efektívneho a účinného prístupu k informáciám);

3. kriticky vyhodnocovať informácie a ich zdroje;
4. integrovať selektované informácie do svojej poznatkovej bázy;
5. využívať informácie efektívne v záujme dosiahnutia určitého účelu;
6. porozumieť ekonomickým, právnym a sociálnym otázkam týkajúcim sa využitia informácií a prístupu k informáciám, využívať ich eticky a legálne (Information 2000).

Niektorí odborníci konštatujú, že informačná gramotnosť človeka je ďaleko širšia, musí okrem základných schopností a technologických zručností obsahovať aj ďalšie stránky, ktoré vychádzajú z jednotlivých zložiek architektúry jeho osobnosti. Z toho vychádza **štrukturálny rámec informačnej gramotnosti**, ktorý zahŕňa:

1. informačné *vedomosti* – o informačných zdrojoch a ich možnostiach, o svete médií, o vplyvoch IKT a elektronických médií na sociálne prostredie, o využitelných informačných stratégiách a pod.
2. informačné *schopnosti* – kognitívneho a nonkognitívneho charakteru;
3. informačné *zručnosti* (v tom aj technologické zručnosti);
4. *motivácie* a z nich vyplývajúce:
 - a. *postoje* k prijímaniu, využívaniu a tvorbe informácií, k informačnému a mediálnemu prostrediu;
 - b. *etika a sociálna zodpovednosť* v informačnom prostredí;
 - c. *preferencie* a informačné *záujmy* (záujmy vzťahujúce sa na informácie, informačné zdroje, médiá a mediálne obsahy a pod.);
5. *návyky práce* s informáciami vrátane informačnej hygieny;
6. osvojené *metódy* a techniky práce s informáciami (rozšírené podľa Sakálová a Matthaedessová 1999, s. 11, Hrdináková 2011).

Informačná gramotnosť integruje nielen osvojenie si základných gramotností – písanie, čítanie, počítanie, zahŕňa i prieskumové schopnosti, ktoré umožňujú žiakovi orientovať sa v záplave tradičných i nových informačných zdrojov a efektívne filtrovať „informačný smog“. Informačne gramotný žiak a študent sofistikovane využíva aj tzv. „**nové gramotnosti**“ (počítačovú gramotnosť, mediálnu gramotnosť, digitálnu gramotnosť, ale i hrovú, spravodajskú, sieťovú gramotnosť a ďalšie), ktoré sa vzťahujú na nové dimenzie informačného prostredia a okrem tradičných médií (knihy, časopisy, AVD), efektívne využíva aj nové médiá (e-knihy, e-časopisy, webové dokumenty, portály a pod.).

Ako na to?

V rámci knihovníckej i vzdelávacej praxe sú stále viac a viac potrebné čo najpresnejšie informácie o tom, čo zahŕňa informačná gramotnosť a čo má obsahovať informačná výchova a informačné vzdelávanie. Za týmto účelom vznikajú modely, ktoré upresňujú, čo všetko spadá do rámca informačnej gramotnosti. Jedným z najznámejších a najrozšírenejších modelov je model Big6, ktorý bol dokonca začlenený do vzdelávania na amerických základných a stredných školách. Je označovaný aj ako:

1. problémovo-orientovaná a informačne a technologicky podporovaná výučba jednotlivých predmetov,
2. informačná stratégia riešenia problémov,
3. model riešenia problémov za pomoci informácií a informačnej stratégie,
4. problémovo orientovaný prístup k výučbe informačných schopností a zručností (Hrdináková 2011).

Model vznikol paralelne a v korelácii so štandardmi *Standardsforthe 21st - Century Learner*, ktoré vyvinuli AASL (American Association of School Librarians) a *NETS-S* (National Educational Technology Standards for Students).

Uvedený model môže pomôcť učiteľom a knihovníkom riešiť otázku ako implementovať informačné stratégie do vyučovacej hodiny, hodiny v knižnici či do voľného podujatia v knižnici. Model Big6 poskytuje stratégiu, ktorú môžu žiaci použiť pri akejkoľvek vzdelávacej úlohe, pričom sú nútení samostatne využívať informačné zdroje, informačno-komunikačné technológie, správne stratégie a metódy.

V nasledujúcej tabuľke je načrtnutý postup riešenia úlohy podľa spomínaného modelu s navigačnými (vzorovými) otázkami pre žiakov, ktoré im pomáhajú postupovať v danej úlohe.

Tabuľka 1 Postup pri riešení úlohy s navigáciou pre žiaka

Krok	Proces	Popis procesu a navigácia pre žiaka, ako postupovať v jednotlivých krokoch
1.	definovanie úlohy	Žiak si uvedomuje za akým účelom potrebuje získať informácie <ul style="list-style-type: none"> • NA ČO potrebujem informácie? (referát, projekt, pomoc kamarátovi)? • AKÉ informácie potrebujem?
2.	hľadanie informačnej stratégie	Žiak určuje všetky možné zdroje a zisťuje odkiaľ a ako ich môže získať <ul style="list-style-type: none"> • ODKIAĽ získam informačné zdroje? • KDE ICH HĽADAŤ? KDE NÁJDEM NAJLEPŠIE? • AKO ich získam? • AKÉ MÁM POMÔCKY pre ich efektívne získanie? • KTORÉ SÚ TIE NAJLEPŠIE?
3.	vyhľadávanie a prístup k informačným zdrojom	užívateľ by mal vyhľadať zdroje (intelektuálne i fyzicky) a v rámci nich nájsť informácie <ul style="list-style-type: none"> • V KNIŽNICI? AKO? V KTOROM ODDELENÍ / SEKCIÍ? AKÉ MÁM POMÔCKY? • NA INTERNETE? AKO? AKÉ MÁM POMÔCKY? • NIEKDE INDE?
4.	čítanie, počúvanie... analýza výber informácií	zahŕňa recepciu informačných zdrojov, skúmanie obsahov a výber najvhodnejších informácií <ul style="list-style-type: none"> • KTORÉ INFORMÁCIE ZO ZDROJA POTREBUJEM? • AKO ICH VYTIAHNEM ZO ZDROJA (POZNÁMKUJEM)? • SÚ VHDNÉ TIE, KTORÉ SOM NAŠIEL? • NEPOTREBUJEM ĎALŠIE?
5.	syntéza	zahŕňa usporiadanie všetkých vhodných informácií do konzistentného celku (projektu, referátu, eseje, prezentácie a pod.) <ul style="list-style-type: none"> • NÁJDENÉ INFORMÁCIE SÚVISIA? • AKO ICH POSPÁJAŤ (do prezentácie, projektu, referátu)? • AKO ICH PREZENTOVAŤ? • AKO ICH CITOVAŤ?
6.	hodnotenie	žiak posudzuje jednak výsledok a jeho efektivitu, zároveň však i výsledok a jeho účinnosť <ul style="list-style-type: none"> • JE MÓJ VÝSLEDOK SPRÁVNY? • ZODPOVEDÁ ZADANIU? • POSTUPOVAL SOM SPRÁVNE? • ČO NOVÉ SOM SA DOZVEDEL?

Model Big6 a jeho uvedená aplikácia je len jedným z možných prístupov k informačnej výchove, v odbornej literatúre možno nájsť i ďalšie, napr. model PLUS, prístup ACRL, model 5 Áčiek (bližšie pozri Hrdinákova 2011).

Integrácia informačnej výchovy do vzdelávania a knižnica

Informačná gramotnosť (a informačná výchova) by mala byť včlenená do vzdelávania (kurikula³) a predmetov všade, kde je to možné a tak, ako je to možné s cieľom maximalizovať odbornosť, schopnosť, včasnosť a motiváciu žiakov a študentov (Hrdinákova 2014). Ak hovoríme o informačnej gramotnosti ako o kompetenciách viažucich sa na rozmanitý súbor informačných zdrojov, nemala by v tejto integrácii chýbať aktívna spolupráca knižnice.

Odborníci na informačnú gramotnosť a výchovu (edukáciu) načrtávajú 4 možné stratégie, ako môže byť informačná výchova a práca s informáciami integrovaná do vzdelávania. Tieto naznačuje tabuľka 2.

³Kurikulum je súhrnná informácia o vzdelávacích zámeroch; hovorí komplexne o vyučovaní alebo o vzdelávacom procese; prekračuje rámec učebných osnov a učebného plánu, obsahuje i informácie o realizácii a výsledkoch vzdelávania.

Tabuľka 2 Formy začlenenia informačnej výchovy do vzdelávania akceptujúce knižnicu

Forma začlenenia informačnej výchovy	Charakteristika informačnej výchovy	Forma realizácie informačnej výchovy	Participácia knižnice
Všeobecná	nie je obsiahnuté v osnovách vzdelávania, môže mať autoevaluačnú formu, voľný charakter	hry, webináre, krúžky, exkurzie v knižnici, kurzy	priama účasť knižnice
Paralelná k iným predmetom	doplňujúca forma k osnovám, má svoje osnovy	samostatný predmet, odporúčané didaktické prostriedky	priama účasť knižnice na požiadanie pedagóga, okruhy: práca s informáciami v tradičnom prostredí, inštitucionálne IZ, vysunutá hodina v knižnici, realizuje učiteľ - knihovník
Integrovaná do predmetov	samostatná časť v rámci osnov predmetu	hodina v knižnici na definovanú tému, k určitej osobnosti/autorovi,	priama účasť knižnice na požiadanie pedagóga alebo pripravená ako podujatie, práca s informáciami na určitú konkrétnu tému
Vnorená do predmetov	každý učiteľ požaduje, aby žiak uplatňoval informačné kompetencie	informačná výchova je včlenená do každého predmetu, učiteľ vyžaduje od žiakov využívanie informačných kompetencií	priama účasť knižnice na požiadanie pedagóga alebo pripravená ako podujatie, knihovník pomáha učiteľovi s prípravou a vyhľadávaním zdrojov na multizdrojové vzdelávanie, knihovník participuje na informačnom vzdelávaní pedagógov

Všeobecná forma (tzv. extra-kurikulárna integrácia) – je mimo osnov formálneho vzdelávania a zvyčajne ju realizujú knihovníci v priestoroch knižnice alebo aj internetovou formou.

- Máva formu exkurzií, hier, webinárov, tutoriálov, ale i jednorazových alebo pokračujúcich kurzov a krúžkov.
- Informačná výchova nie je hodnotená priamou formou, ale môže byť realizovaná v rámci hier a tutoriálov alebo ako autoevaluačné hodnotenie (rozličné zábavné testy a testy-hry, elektronické testovanie a pod).
- Výhodou tejto formy je jej absolútna voľnosť vo výbere tém, metód i didaktických prostriedkov, ktorými pôsobí knihovník/mediálny špecialita na žiakov.
- Problémom je nekompaktnosť, často aj sporadickosť výchovy a z toho vyplývajúca fragmentárnosť a nesystematickosť.

Paralelná forma integrácie informačnej výchovy (samostatne stojaca kurikulárna integrácia k iným predmetom) – je realizovaná ako *samostatný predmet informačnej výchovy* a poskytuje všeobecné informačné vzdelávanie.

- Žiaci sa učia priebežne pracovať s informáciami a informačnými zdrojmi, učia sa pracovať s digitálnymi nástrojmi, nadobúdajú vedomosti o informačnom a mediálnom prostredí a pod.
- Informačná výchova ako nezávislý a samostatný predmet sa u nás nerealizuje, čiastkové témy sú však roztrúsené v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, informatika a mediálna výchova.
- Výhodou samostatného predmetu je jeho kompaktnosť a ucelenosť – žiaci sa dozvedia násobne viac o informačnom priestore a majú dostatok priestoru na vycvičovanie informačných schopností a zručností. Je systematický, obyčajne obsiahne široké spektrum vedomostí, zručností a schopností, odčerpáva však dispozície z kurikula.
- Otáznou ostáva prenositeľnosť naučených informačných kompetencií do ostatných predmetov a aktivít.
- Takúto výchovu realizuje učiteľ na danom predmete (predmetoch) a aj kompetencie trénuje učiteľ na riadnej hodine. Hodnotenie informačných kompetencií je zahrnuté v riadnom hodnotení.

- Na výchove môže participovať knihovník tým, že pripraví špeciálne hodiny o inštitucionálnych informačných zdrojoch (knižniciach) alebo o čiastkových aspektoch práce s informáciami (príprava zoznamu bibliografických odkazov, citovanie, tvorba poznámok a konspektov a pod.). Realizovať ju môže aj učiteľ—školský knihovník alebo učiteľ – mediálny špecialista.

Integrovaná forma do predmetov (aj tzv. inter-orientovaná integrácia) – realizuje sa ako samostatná časť v rámci osnov určitého predmetu.

- Býva vedená ako *hodina v knižnici na definovanú tému*, k určitej osobnosti/autorovi, môže sa realizovať aj v počítačovej učebni/študovni (ak sa ráta s využívaním elektronických zdrojov).
- Knihovník participuje na príprave hodiny, alebo ju i sám pripraví a zrealizuje. Vhodná je však prípravná konzultácia s učiteľom.
- Z metodického a didaktického hľadiska je veľmi efektívna, pretože využíva netradičné prostredie (knižnica), netradičné prostriedky (rozličné interaktívne a tvorivé metódy práce s informáciami), môže využívať oveľa väčšie spektrum informačných zdrojov, má obyčajne nezvyčajnú atmosféru a realizuje sa v oveľa priateľskejšej atmosfére, čo zvyšuje možnosť zapamätania informácií žiakmi.
- Hodnotenie informačných kompetencií môže byť realizované zábavnou formou v knižnici, môže ich však hodnotiť aj učiteľ príslušného predmetu v rámci riadneho hodnotenia.
- Takýto typ integrácie informačnej výchovy je oveľa konkrétnejší, lebo formuje informačné kompetencie v konkrétnych situáciách, témach a vzdelávacích procesoch.

Informačná výchova vnorená do predmetov (tzv. intra-kurikulárna vnorená integrácia) – každý učiteľ požaduje, aby žiak uplatňoval informačné kompetencie, aby si samostatne vyhľadával a hodnotil informačné zdroje, ktoré potrebuje v rámci svojho vzdelávania, aby využíval rôznorodé zdroje na samostatné zadania, aby ich vedel excerptovať a analyzovať, tiež aby vedel vytvoriť nový informačný produkt (referát, projekt, úlohu a pod.), ktorý akceptuje základné zásady tvorby písomného prejavu.

- Niektoré hodiny konkrétnych predmetov sa môžu realizovať v knižnici, podstatné však je, že žiak i učiteľ využívajú knižnicu a jej zdroje k príprave svojich písomných útvarov.
- Knihovník môže participovať na príprave niektorých hodín, alebo ich i sám pripraviť a zrealizovať. Vhodná je však prípravná konzultácia s učiteľom.
- Knihovník odporúča učiteľovi ďalšie zdroje, ktoré sú podporné a dopĺňujúce k jeho predmetu. K takejto spolupráci je však nutné jadro materiálov (kníh, časopisov, časopiseckých článkov, audiovizuálnych dokumentov, elektronických materiálov) k jednotlivým predmetom.
- Knihovník môže vyhľadávať témy na referáty.
- Knihovník realizuje s učiteľom konzultácie o informačnej výchove.
- Knihovník realizuje informačnú výchovu žiakov priamo v knižnici alebo v triede.
- Knihovník realizuje informačné vzdelávanie učiteľov, pripravuje scenáre niektorých hodín, odporúča učiteľom metódy pre informačnú výchovu žiakov.

Každá zo spomínaných foriem má osobitnú štruktúru podľa stanovených cieľov (vedomostí a schopností), ktoré majú žiaci dosiahnuť a akceptuje vek, už nadobudnuté a osvojené kompetencie a početnosť skupiny žiakov. Tomu zodpovedá i výber metód, ktoré učiteľ a/alebo knihovník na hodine aplikuje a takisto aj výber informačných úloh pre žiakov (individuálnych, alebo skupinových).

Je ideálne, ak na informačnej výchove participuje školská knižnica, ktorá má blízko k učiteľom a vzdelávaciemu prostrediu, avšak i spolupráca školy a verejnej knižnice má v mnohých prípadoch svoje priaznivé efekty a výhody. Informačná výchova by sa pre verejnú knižnicu mala stať nevyhnutnou súčasťou jej činnosti práve vtedy, ak absentuje v danej spádovej oblasti školská knižnica.

Pozastavme sa ešte pri knižnici. Za posledných 15 rokov sa objavilo značné množstvo výskumov a štúdií, ktoré jednoznačne dokazujú dôležitý a pozitívny vzťah medzi prítomnosťou dobrej a aktívnej knižnice (či už školskej alebo verejnej) a vysokou úrovňou žiackych a študentských výstupov, ako aj ich študijnými výsledkami celkovo. Zreteľne dokazujú, že:

- efektívne knižnice umožňujú žiakom / študentom hlbšie preskúmať a analyzovať obsah, usilovať sa o svoje vlastné študijné zámery a zapojiť sa do bádania a objavovania – to všetko podporuje rozvoj informačných kompetencií, ale i študijných zručností všeobecne,
- efektívne knižnice môžu obklopovať žiakov a študentov kvalitnými zdrojmi (prípadne technológiami), ktoré formujú nezávislé učenie,

- efektívne knižnice slúžia aj jedinečnej funkcii – „knižnica ako verejné fórum / verejný priestor pre učenie a vzdelávanie“, kde sa žiaci a študenti cítia voľne pri svojom poznávaní, kde sa môžu navzájom spájať, diskutovať, spolupracovať a prezentovať svoju prácu,
- knihovníci zohrávajú kľúčovú úlohu pri začleňovaní nezávislých informačných zručností do celého kurikula prostredníctvom učenia a formovania výskumných, prieskumových a technologických zručností žiakov a študentov, ako aj poskytovaním profesionálneho rozvoja (v oblasti informačnej gramotnosti) pre učiteľov (Information [bez dát.]).

Funkcie knižnice vo vzťahu k informačnej výchove

Ako sme uviedli v predchádzajúcej časti, knižnica môže participovať na integrácii informačnej výchovy do vzdelávacieho procesu, či dokonca môže ju stimulovať a viesť. Môže informačnú výchovu realizovať v integrácii verejná knižnica – školská knižnica, môže ju realizovať ako krúžky, exkurzie v knižnici, kurzy, ako hodiny v knižnici, môže participovať na príprave vyučovacieho a vzdelávacieho procesu, môže realizovať informačné vzdelávanie pre pedagógov, ktorí môžu informačné kompetencie prenášať na svojich žiakov.

Jej úloha však môže byť i oveľa širšia, alebo naopak, špecifickejšia: môže smerovať k digitálnym kompetenciám určitých definovaných skupín čitateľov, môže sa sústreďovať na rozvoj čitateľskej gramotnosti, môže zasahovať do rodinnej gramotnosti. Je totiž zrejmé, že informačné kompetencie sa neformujú len v škole a vo vzdelávacom prostredí. Zreteľné prostredie, kde sa formuje vzťah a postoj k informáciám, médiám, poznávaniu, vzdelávaniu a pod., je rodinné prostredie. V tomto aspekte môže realizovať informačnú výchovu vo vzťahu k mladým rodinám a rodičom, ktorí sú smerodajným formatívnym činiteľom pre svoje deti.

Ak by sme mali zovšeobecniť základné úlohy knižníc vo vzťahu k informačnej výchove, mohli by sme ich formulovať nasledovne:

- formovanie a podpora rozvoja čitateľskej gramotnosti detí, podpora a stimulácia ich čitateľských aktivít,
- budovanie a sprístupňovanie špecifických dokumentov a informácií v rámci služieb,
- vyvíjanie a realizácia špecifických metód práce s detskými čitateľmi a špecifické služby a metódy na podporu výchovnej funkcie rodiny, sprostredkovanie základných informácií a metód rodinám,
- rozvíjanie individuálnych záujmov detí,
- podpora vyučovacieho procesu – sprístupňovanie dokumentov a informácií na prehľbovanie vedomostí získaných vo vyučovacom procese,
- vyvíjanie a aplikovanie individuálnych metód práce so zameraním na nácvik schopností pri orientácii v knižnici, jej fondoch a službách a pri vyhľadávaní informácií v dokumentoch, a na formovanie ďalších informačných kompetencií,
- priama účasť na vyučovacom procese – vyučovacie hodiny a exkurzie realizované v spolupráci s vyučujúcimi so zameraním na budovanie schopností žiakov pri využívaní služieb verejnej knižnice,
- metodické funkcie – metodická pomoc školským knihovníkom a učiteľom pri implementácii a realizácii informačnej výchovy.

Namiesto záveru... „Ani Rím nebol postavený za jeden deň!“

Chvíľu trvá, než sa rozbehne systematický, pružný a efektívny program alebo projekt informačnej výchovy v knižnici. Za veľmi dobré stratégie (kroky) úspešní knihovníci považujú:

1. nadviazať priateľské kontakty s učiteľmi, rodičmi a inými čitateľmi, ktorí majú možnosť podieľať sa na informačnej výchove a jej organizácii, popularizácii a realizácii,
2. dopriať dostatok času projektovaniu, príprave a implementovaniu určitých aktivít, podujatí (prednášok a seminárov, čitateľských klubov a pod.), ktoré budú integrovať prvky informačnej výchovy,
3. komunikovať so školskými knihovníkmi a učiteľmi o všetkých možných zdrojoch (tlačených i elektronických), ktoré sú relevantné danému predmetu alebo zámeru, zamestnanci knižnice spolu s učiteľmi môžu spoločne definovať vzdelávacie výstupy, ktoré zahrnujú informačné kompetencie,

4. stanoviť si priority a plánovať vlastné stratégie – možno aj tým, že sa sústredia prvé snahy a úsilie len na jeden najviac dva predmety za školský rok, jednu skupinu respondentov alebo len niekoľko tém pripravených pre vyučovanie (ak budú úspešné, potom môžete prejsť na širšie vzdelávanie informačnej gramotnosti alebo integráciu do výučby viacerých predmetov),
5. zapájať kolegov a stimulovať ich k spolupráci,
6. zvážiť možnosť rozvíjať on-line vzdelávacie a/alebo rozvíjajúce aktivity (napríklad kvízy, e-testovanie, e-hry) na precvičovanie a hodnotenie informačných kompetencií,
7. využívať všetky príležitosti explicitne objasňovať žiakom, študentom, učiteľom i rodičom význam informačnej a čitateľskej gramotnosti pre vzdelávanie, kultúrny rozvoj a profesionálny i osobný život.

Informačná spoločnosť sa najčastejšie charakterizuje ako znalostná spoločnosť a učiaca sa spoločnosť. Základným jej prvkom a zároveň predpokladom jej rozvoja je jedinec, ktorý je schopný permanentného vzdelávania a kultúrneho rozvoja. Na druhej strane, medzi najpálčivejšie úskalia informačnej spoločnosti rozhodne patrí stratifikácia spoločnosti na informačne bohatých a informačne chudobných (Haider a Bawden 2006). Informačná chudoba ako sociálny jav nesúvisí len s dostupnosťou technológií a schopnosťami pracovať s nimi (ako sa často laicky predpokladá), ale aj s dostupnosťou informácií (obsahov, poznatkov). Informačnú chudobu možno charakterizovať ako *situáciu, keď jednotlivci alebo spoločensvá určitého kontextu, nemajú potrebné znalosti, schopnosti, motivácie alebo materiálne prostriedky na získanie účinného prístupu k informáciám* (Britz 2004). Tu však treba prízvukovať, že ani maximálne množstvo informácií samo o sebe nespraví z ľudí informovaných (teda informačne bohatých) ľudí bez súboru *schopností, nutných pre efektívne využívanie informácií* (Information 2000). Je logické, že nedostatočná úroveň gramotnosti, absencia knižníc a poskytovanie knižničných a informačných služieb stoja pri koreni informačnej chudoby a sú jedným zo základných ukazovateľov jej úrovne (Haider a Bawden 2006). Nové výzvy, ktoré prináša informačná spoločnosť, teda generujú pre knižnice úlohy, ktoré sú zásadné a existenčné.

Literatúra:

1. *Alexandria Proclamation on Information Literacy and Lifelong Learning 06-01-2006 (Alexandria/Paris)* [online], 2006. Alexandria/Paris: UNESCO [cit. 2014-10-20]. Dostupné na: http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=20891&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
2. BRITZ, J. J., 2004. To Know or not to Know: A Moral Reflection on Information Poverty. In: *Journal of Information Science June* [online]. 2004, **30**(3), 192-204.
3. CANDY, P. C., 1995. Developing life long learners through hunder graduate education. In: Summers, L., A., 1995. *Focus on Learning, Proceedingsofthe 4th Annual Teaching Learning Forum, Edith Cowan University, February 1995* [online]. Perth: Edith Cowan University [cit. 2014-10-10]. Dostupné na: <http://lsn.curtin.edu.au/tlf/tlf1995/candy.html>
4. HAIDER, J. a D. BAWDEN, 2006. Pairing information with poverty: Traces of development discourse in LIS In: *New Library World* [online]. 2006, **107**(9/10) [cit. 2011-06-08]. S. 371-385. Dostupné na: citeseerx.ist.psu.edu/.../download?doi=10...
5. HRDINÁKOVÁ, Ľudmila, 2011. *Informačná gramotnosť ako kľúčová kompetencia pre 21. storočie* [online]. Bratislava: Stimul [cit. 2014-10-10]. ISBN 978-80-8127-037-6. Dostupné na: http://stella.uniba.sk/texty/LH_gramotnost.pdf
6. HRDINÁKOVÁ, Ľudmila, 2014. Integrácia informačnej gramotnosti do vzdelávania – aktuálna výzva pre vzdelávanie [online]. Univerzita Komenského v Bratislave [cit. 2018-09-27]. Dostupné na: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/ak/PED_ig_Integracia-do-vzdelavania.pdf
7. HRDINÁKOVÁ, Ľudmila a Miriam OŇDRIŠOVÁ, 2014. Informačná gramotnosť ako súčasť vysokoškolského vzdelávania. In: *Informačné kompetencie pre znalostnú spoločnosť: Zborník štúdií* [online]. Bratislava. STIMUL, 43-59 [cit. 2018-09-27]. Dostupné na: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/kkiv/Granty_a_projekty/miks/ikpzs.pdf
8. *Information Fluency Continuum* [online], [bez dát.]. New York: Board of Cooperative Educational Services of Nassau County (Nassau BOCES) [cit. 2018-09-27]. Dostupné na: <https://www.nassauboces.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=10054&dataid=14506&FileName=EmpireStateIFC%20-%20Information%20Fluency%20Continuum.pdf>

9. *Information Literacy Competency Standards for Higher Education* [online], 2000. ACRL, 2000, May 21, 2007, Retrieved March 7, 2008 [cit. 2011-03-29]. Dostupné na internete: <http://www.ala.org/ala/acrl/acrlstandards/informationliteracycompetency.cfm>
10. KILÁROVÁ, Iveta, 2008. Informačná výchova používateľov z pohľadu knihovníkov: Výsledky prieskumu vo verejných knižniciach SR In: *Knižnica*. 2008, 9 (4), 14-24. http://www.infolib.sk/files/Novy_portal_infolib_subory/danka_birova/informacna-vychova_snk.pdf
11. *Knihovnícko-bibliografická príprava školop povinnej mládeže*, 1973. Bratislava: Mestská knižnica v Bratislave.
12. Metodické pokyny MŠ SSR č. 18697 79 - 21 o práci školských knižníc a informatickej výchove žiakov a učiteľov. In: *Zvesti MŠ a MK SSR* č. 7, 1980
13. MIKLOVIČOVÁ, J. GALÁDOVÁ, A., VALOVIČ, J. a K. GONDŽÚROVÁ, 2015. *Národná správa PISA 2015* [online]. Bratislava: NÚCEM, Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania [cit. 2018-09-27]. Dostupné na: http://www.nucem.sk/documents//27//NS_PISA_2015.pdf
14. Návrh stratégie rozvoja slovenského knihovníctva do roku 2006. In: *Knižnica*. 2001, 2(6), 285-295.
15. PANGRÁCOVÁ, Helena a Elena SAKÁLOVÁ, 2004. Model školskej knižnice: 1.časť. In: *Knižnica*. 2004, 5(5), 215-219
16. PANGRÁCOVÁ, Helena a Elena SAKÁLOVÁ, 2004. Model školskej knižnice: 2.časť. In: *Knižnica*. 2004, 5(6), 275-282
17. REDING, Viviane, 2005. The role of libraries in their formation society. In: *CENL Conference* [online]. Luxembourg [cit. 2018-09-27]. Dostupné na: http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-05-566_en.pdf
18. SAKÁLOVÁ, E., 2000. Postavenie školských knižníc v organizačnej štruktúre škôl, vo vyučovacom procese, legislatíva a metodická koordinácia. In: *Školské knižnice*. 2000, 135, 8-14
19. SAKÁLOVÁ, Elena, 1981. *Informatická príprava na školách I. cyklu*. Martin: Matica slovenská. 119 s.
20. SAKÁLOVÁ, Elena, 1988. *Informatická príprava žiakov ZŠ* [audiovizuálny dokument]. Bratislava: SNK – MON
21. SAKÁLOVÁ, Elena, 1998. Teoretické problémy informačnej výchovy. In: *Knižničná a informačná veda XVII*. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Bratislava : UK, 1998, 79-93. ISBN 80-223-1236-3
22. SAKÁLOVÁ, Elena, 2007. Informačná gramotnosť žiakov základných škôl. In: CENIGOVÁ, Rozália *Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl* [online]. Bratislava: Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave 2007 [cit. 2018-09-27]. Dostupné na: http://www.spgk.sk/swift_data/source/pdf/ZBORNIK%20-%202007.pdf
23. SAKÁLOVÁ, Elena a Marta MATTHAEIDESOVÁ, 1999. Práca s informáciami vo vyučovaní na základných a stredných školách. In: *Školské knižnice*. 1999, 132–133.
24. SAKÁLOVÁ, E. a V. SMETÁČEK, 1990. *Práca s informáciami na základných a stredných školách*. Bratislava: SPN. ISBN 80-08-00441-X
25. Smernice MŠ SSR z 31. júla 1979 č. 3767 1979 - 21 o školských knižniciach. In: *Zvesti MŠ a MK SSR*, č. 9, zoš.7.
26. *Trendy úrovne kľúčových kompetencií žiakov 4. ročníka základných škôl: Národná správa z medzinárodných výskumov PIRLS 2011 - čitateľská gramotnosť a TIMSS 2011 - matematika a prírodné vedy* [online]. Bratislava: NÚCEM 2011 [cit. 2018-09-27]. Dostupné na: http://www.nucem.sk/documents//27/medzinarodne_merania/pirls/publikacie/20131015_Klucove_kompetencie_web.pdf
27. WANG , X. 2010. *Integrating information literacy into higher education curricula: an IL curricular integration model* [online]. Queensland: Queensland University of Technology, 2010 [cit. 2014-10-24]. Dostupné na: <http://core.kmi.open.ac.uk/download/pdf/10903843.pdf>

Efektívna informačná výchova v školských knižniciach

Mgr. Jakub Fázik

Katedra knižničnej a informačnej vedy

Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Úloha školských knižníc

Školské knižnice sú v zmysle *Zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach* spolu s národnou knižnicou, vedeckými, akademickými, verejnými a špeciálnymi knižnicami súčasťou knižničného systému Slovenskej republiky, ktorý predstavuje integrálnu zložku štátneho informačného systému (Školské knižnice 2018).

Podľa aktuálneho zákona (126/2015 Z. z. o knižniciach) je školská knižnica súčasťou základnej alebo strednej školy a má informačne a dokumentačne zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces na školách. Úlohou školských knižníc je v zmysle aktuálnej legislatívy budovanie špecializovaného fondu a poskytovanie knižnično-informačných služieb so zameraním na výchovu a vzdelávanie žiakov, učiteľov a ostatných zamestnancov školy, prípadne aj iných používateľov. Môže byť integrovaná s verejnou knižnicou.

Predchádzajúci, už zrušený *Zákon 183/2000 Z. z. o knižniciach* určoval školským knižniciam aj ďalšie úlohy, predovšetkým vo vzťahu k podpore informačného vzdelávania na školách. Išlo napríklad o úlohu pomáhať pri individuálnej príprave na vyučovaní, podporovať celoživotné vzdelávanie jej používateľov, **pripravovať pomôcky a programy na informačnú výchovu vo vyučovaní jednotlivých predmetov a koordinovať informačnú výchovu vo vyučovaní; a napokon poskytovať metodickú pomoc učiteľom pri informačnej výchove vo vyučovaní jednotlivých predmetov.** Tieto činnosti v aktuálnom zákone nie sú explicitne vymenované.

Smernica IFLA/UNESCO o školských knižniciach určuje školským knižniciam úlohu poskytovať informácie a poznatky pre úspešnú participáciu v informačnej spoločnosti, vybavovať študentov kompetenciou celoživotného vzdelávania, rozvíjať predstavivosť žiakov a umožniť im zaradiť sa plnohodnotne a zodpovedne do života (Smernica 2008).

Situácia na Slovensku

Školské knižnice metodicky riadi Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave (ďalej uvádzaná ako SPGK), ktorá vedie aj evidenciu školských knižníc na území SR. Podľa správy SPGK za rok 2017 bolo vlni na Slovensku 2999 základných a stredných škôl, z nich len 1525 malo zriadenú školskú knižnicu v súlade so zákonom č. 126/2015 Z. z. o knižniciach (Cenigová 2018).

V minulosti sa problematike informačného vzdelávania na základných a stredných školách a úlohe školských knižníc v tomto procese venovali na našom území viacerí autori, napríklad Vráblová a Sakálová

(1973; 1975; 1976), Hernychová (1978), Mešša a Sakálová (1979), Smetáček (1984) a i. Niekoľko desaťročí tiež Slovenská pedagogická knižnica a neskôr Ústav informácií a prognóz školstva vydávali periodikum *Školské knižnice*.

Slovenská pedagogická knižnica v súčasnosti ponúka na svojich stránkach praktické pomôcky a príručky pre školských knihovníkov ako aj návrh štandardov informačnej gramotnosti. Na stránkach Štátneho pedagogického ústavu sú zas zverejnené pre jednotlivé vyučovacie predmety metodické listy, z ktorých mnohé podporujú implementáciu informačnej výchovy v procesoch primárneho a sekundárneho vzdelávania.

Prístupy k informačnému vzdelávaniu

Od konca sedemdesiatych a v osemdesiatych rokoch 20. storočia viacerí zahraniční odborníci z praxe, predovšetkým školskí knihovníci, podrobili kritike nedostatočnosť vtedajšieho informačného vzdelávania na základných a stredných školách. Zaužívanej *knihovnícko-bibliografickej paradigme* vyčítali silnú zameranosť len na fyzický prístup k informáciám (dokumentom). Podľa nich by mali byť používatelia informácií vychovávaní aj k takzvanému intelektuálnemu prístupu k informáciám – t.j. nestačí len fyzicky nájsť relevantné informačné zdroje, ale dôležité je vyťažiť z nich potrebné informácie, pochopiť ich a získať z nich nové vedomosti.

Jedny z najvýznamnejších koncepcií informačného vzdelávania na základných a stredných školách, integrujúcich fyzický prístup k informáciám s intelektuálnym, vypracovali americkí autori M. Eisenberg (vysokoškolský pedagóg) s R. Berkowitzom (školský knihovník – mediálny špecialista) a C. C. Kuhlthauová (pôvodne ako stredoškolská knihovníčka). Kým Eisenbergov a Berkowitzov starší prístup pod názvom *Big6* je založený na princípe riešenia problému (angl. *problem-solving approach*) s podporou kritického myslenia, Kuhlthauovej prístup *GIDP* je zas založený na princípe bádania (angl. *inquiry based approach*).

Oba prístupy sú populárne a celosvetovo rozšírené do praxe informačného vzdelávania na rôznych úrovniach. Ich cieľom je integrácia informačného vzdelávania do osnov bežných vyučovacích predmetov, ktoré majú žiaci a študenti na základných a stredných školách. Žiaci sa tak napríklad na hodinách biológie či dejepisu učia vyhľadávať relevantné informačné zdroje k určitému tematickému celku, ktorý preberajú, hodnotiť informácie, ktoré v zdrojoch nájdu, vybrané informácie analyzovať, vytvoriť z nich vlastný informačný produkt, prezentovať výsledky práce a zhodnotiť celý proces práce s informáciami. Všetko sa to deje na vyučovacích hodinách alebo v rámci vypracovania domácich úloh v kooperácii učiteľa so školským knihovníkom – „mediálnym špecialistom“.

Hrdináková rozlišuje aj ďalšie prístupy k informačnému vzdelávaniu – orientácie na kritické myslenie, tvorivosť, celoživotné vzdelávanie a tzv. *resource-based learning* – zdrojovo orientovanú výučbu (Šušol, Hrdináková a Rankov 2005).

Problémovo orientované prístupy

Prístup M. Eisenberga a R. Berkowitza pod názvom *Big6* vychádza z populárnych metodológií riešenia problémov (angl. *problem-solving methods*). Autori prístup prvý krát publikovali v r.1988, podrobne rozpracovaný o dva roky neskôr (Eisenberg a Berkowitz 1990). Za tri desaťročia svojej existencie sa problémovo orientovaný prístup *Big6* stal celosvetovo jedným z najuznávanejších a najpopulárnejších nástrojov informačnej výchovy v prostredí primárneho a sekundárneho vzdelávania (v anglofónnom svete označovaného ako sektor K12). Jeho autori kontinuálne publikujú nové dokumenty, v ktorých ponúkajú podrobné návody a námety (formou konkrétnych metodických listov na jednotlivé vyučovacie hodiny či tematické celky), ako implementovať model *Big6* do edukačného procesu. Ich novšie publikácie sú už orientované tiež na rozvoj digitálnych zručností, keďže práca s informáciami sa dnes deje prevažne v prostredí digitálnych informačno-komunikačných technológií (IKT).

Ako uvádzajú autori modelu *Big6*, pri jeho tvorbe vychádzali zo známej a populárnej metodológie riešenia problémov a dosahovania cieľov s názvom *Universal Traveler*, pozostávajúcej zo siedmich krokov: 1. oboznámenie sa so situáciou, prijatie problému ako výzvy na riešenie; 2. podrobná analýza problému, zber faktov o probléme; 3. podrobná špecifikácia problému, stanovenie cieľov, ktoré treba dosiahnuť; 4. identifikácia možných riešení, hľadanie alternatív k riešeniu problému; 5. výber najvhodnejšej alternatívy riešenia problému; 6. implementácia zvoleného riešenia; 7. hodnotenie postupu a dosiahnutých cieľov (Eisenberg a Berkowitz 1988). Vzdelávací model *Big6* pozostáva zo šiestich krokov:

1. **definícia úlohy** (identifikácia informačného problému);
2. **výber vyhľadávacej stratégie** (určenie postupu vyhľadávania);

3. **vyhľadavanie a zber** informácií (prístup k informačným zdrojom);
4. **využívanie informácií** (receptcia informácií, analýza);
5. **tvorba syntéz** (organizácia a prezentácia získaných informácií);
6. **hodnotenie** procesu a výsledku práce (Eisenberg a Berkowitz 1990).

Model kladie dôraz na rozvoj kritického a logického myslenia, má naučiť žiakov a študentov postupovať v procese riešenia problému systematicky. Z jeho vizualizácie je zrejmé, že žiadna fáza sa nesmie vynechať či preskočiť, no z každej fázy sa dá vrátiť do ktorejkoľvek predchádzajúcej a znova postupovať ďalej až kým sa problém nevyrieši (Obrázok 1).

Obrázok 1: Vizualizácia modelu a prístupu Big6 (Eisenberg a Berkowitz 1988).

Princíp implementácie prístupu *Big6* do informačného vzdelávania spočíva v kooperácii učiteľa so (školským) knihovníkom. Učiteľ poskytuje knihovníkovi osnovy určitého predmetu v danom ročníku a knihovník na základe nich vypracuje (v rámci konzultácií s učiteľom) návod, ako vycvičovať vybrané kompetencie (schopnosti a zručnosti) práce s informáciami v rámci konkrétnych učebných celkov. Podľa Eisenberga a Berkowitza (1990) je školský knihovník zodpovedný za vypracovanie a realizáciu školského vzdelávacieho programu oblasti práce s informáciami a informačnými zdrojmi. Knihovník do samotného edukačného procesu nezasahuje, nenahrádza učiteľa, formou inštrukcií či cvičení však pomáha žiakom naučiť sa pracovať s vyhľadávacími nástrojmi, informačnými zdrojmi, hodnotiť informácie, tvoriť výsledné prezentácie a pod.

Do skupiny problémovo orientovaných prístupov k vzdelávaniu môžeme zahrnúť aj mnohé heuristické metódy, napríklad už spomínanú metodológiu *Universal Traveler*, z ktorej vychádza aj prístup *Big6*. Heuristiku môžeme charakterizovať ako postup riešenia problému založenom na intuícii, nápadoch, pričom samotný postup nie je vopred stanovený, ale kreatívny a obsahujúci viacero možných pohľadov. Problém, ktorý treba vyriešiť, predstavuje psychickú aktivitu zameranú na rozdiel medzi požadovaným stavom a skutočnosťou (Steinerová 1998). Z množstva ďalších heuristických prístupov môžeme uviesť ako príklad metódu matematika Georgea Pólyu, ktorý v procese riešenia problému rozlišuje päť krokov: 1. vymedzenie a porozumenie problému; 2. vypracovanie plánu riešenia; 3. realizácia plánu; 4. riešenie, nájdenie výsledku; 5. reflexia – úvaha nad riešením a možnosťami použitia (Zelina 1997). V slovenskom prostredí vypracoval vlastnú päťprvkovú heuristickú metódu *DITOR* psychológ Miron Zelina:

- **D = definuj problém.** Potrebna je čo najpresnejšia formulácia problému.
- **I = informuj sa.** Treba využiť všetky možné skupiny informačných zdrojov, vrátane subjektívnych postojov ľudí.
- **T = tvorba riešení.** Využíva sa tvorivé myslenie s dôrazom na množstvo, rozmanitosť a originalitu nápadov.
- **O = ohodnot' riešenia, nápady.** K hodnoteniu možných riešení problému je potrebná predovšetkým schopnosť kritického myslenia.
- **R = realizácia riešenia v praxi.** Fáza zahŕňa uskutočnenie riešenia a spätnú väzbu a reakcie na účinnosť riešenia (Zelina 1997).

Bádateľské prístupy

Ďalším trendom v oblasti informačného vzdelávania, ktorý síce vychádza z problémovo orientovaného prístupu, no zároveň takmer komplementárne dopĺňa tradičné heuristické prístupy, je skupina bádateľsky orientovaných prístupov (anglicky *inquiry-based approach*), z nich jeden z najvýznamnejších pochádza od autorky C. C. Kuhlthauovej. Tá sa v osemdesiatych rokoch minulého storočia venovala téme informačného vzdelávania ako stredoškolská knihovníčka, sériou viacerých kvalitatívnych a kvantitatívnych výskumov používateľov rôznych typov knižníc, vrátane školských, vypracovala šesťprvkový model *ISP* (*Information Search Process*). V ňom identifikovala jednotlivé štádiá, ktorými prechádzajú študenti v interakcii s informačnými zdrojmi pri práci na svojich úlohách. Ku každému štádiu práce s informáciami priradila nielen popis fyzických aktivít, ale aj emócií a myšlienok, ktoré sprevádzajú používateľa informácií v jednotlivých štádiách. Neskôr svoj model rozšírila na sedemprvkový, ktorý sa stal základom pre ďalší významný prístup informačného vzdelávania – osemprvkový model *GIDP* (*Guided Inquiry Design Process* – Obrázok 2). Prístup je založený na princípe postupného odstraňovania neistoty, prechodu od negatívnych emócií k pozitívnym a od nejasných myšlienok k jasným. Konkrétne obsahuje nasledovné fázy:

1. **otvorenie** – cieľom je otvoriť myseľ, stimulovať zvedavosť, klásť si otázky a rozprávať sa o téme;
2. **vnorenie sa** – cieľom je zosumarizovať doterajšie poznanie o téme a objaviť zaujímavé nápady;
3. **skúmanie, prehľadávanie** (explorácia) – cieľom je ponoriť sa ešte hlbšie do témy, objaviť nové myšlienky, preskúmať nápady, dozvedieť sa o téme čo najviac, rozšíriť si rozhľad;
4. **nájdenie, identifikácia hlavného problému** (na základe nájdených informácií), ktorý rozhoduje o ďalšom smerovaní bádania – cieľom je špecifikovať tému, zúžiť jej záber, zamerať sa na konkrétnu špecifickú oblasť;
5. **zber relevantných informácií** (vyhľadávanie, hodnotenie a využívanie) – cieľom je vykonať záber do šírky (čo sa týka pestrosti a množstva zdrojov) i do hĺbky (kvalita zdrojov a ich relevancia);
6. **tvorba syntéz**, vlastné pochopenie témy – cieľom je analyzovať nájdené informácie, dodávať im význam, faktom prisudzovať zmysel, zostaviť z nájdených informácií kreatívny výsledok;
7. „**zdieľanie**“, **komunikácia výsledkov** – cieľom je podeliť sa s druhými o novo získané informácie, vzájomne sa vzdelávať a obohacovať o nové vedomosti, prezentovať výsledky pred druhými;
8. **hodnotenie** obsahu práce a procesu (Kuhlthau, Maniotes a Caspari 2012).

Obrázok 2: Model a prístup GIDP (podľa Kuhlthau, Maniotes a Caspari 2012).

Podobne ako v prípade prístupu *Big6*, aj *GIDP* prístup ráta s intervenciou knihovníka len ako partnera pre učiteľa a žiaka či študenta. Učiteľovi pomáha vypracovať metodický plán výučby a žiakov oboznamuje formou prednášok, inštrukcií či cvičení s možnosťami vyhľadávania a spracovania informácií. Jednotlivé fázy možno vycvičovať samostatne na jednej či dvoch vyučovacích hodinách či v rámci domácej úlohy, alebo ucelene na sérii viacerých vyučovacích hodín.

Hoci oba prístupy majú niektoré kroky takmer identické, existuje medzi nimi zásadný rozdiel. Kým problémovo orientovaný *Big6* má cyklický charakter a je zameraný na identifikáciu možných alternatív s výberom tej správnej, bádateľský prístup *GIDP* má lineárnu povahu a zdôrazňuje v prvotných fázach

podrobné oboznámenie sa s riešenou problematikou, nadchnutie sa pre tému, získať o nej čo najširší rozhľad, a jej následnú tematickú špecifikáciu. Kým prístup *Big6* zdôrazňuje úlohu kritického a logického myslenia, prístup *GIDP* je založený na princípe odstraňovania neistoty a prechodu od nejasných myšlienok k myšlienkam jasným.

Bádateľsky orientovaný prístup k vyučovaniu (anglicky *Inquiry based learning*) je pedagogická metóda vynájdená v 60. a 70. rokoch dvadsiateho storočia, zameraná na rozvoj vedomostí žiakov, aplikovateľná vo všetkých predmetoch, jej výsledkom sú subjektívne nové výsledky žiakov a študentov. Charakteristickými prvkami sú kolaborácia, explorácia, argumentácia a explanácia (Dostál 2015; Bell 2010). Ďalším významným predstaviteľom bádateľsky orientovaných prístupov v rámci informačného vzdelávania je šesťprvkový model autorky Barbary Striplingovej (Stripling 2009).

Doplňkové metódy práce s informáciami

Realizáciu jednotlivých fáz práce s informáciami vo vyučovacom procese podľa zvoleného prístupu (*Big6*, *GIDP* či iného) možno ozvláštniť rôznymi metódami, napríklad brainstormingovými, kognitívnymi, komunikačnými, hodnotiacimi, metódami práce s textom či ďalšími.

Klasický **brainstorming** slúži k zberu a výmene myšlienok, nápadov a inšpirácií. Metóda je vhodná na riešenie akýchkoľvek problémov a otázok. Učiteľ zadá žiakom otázku alebo úlohu a na tabuľu či iné viditeľné miesto zaznamenáva odpovede. Ďalšími z brainstormingových metód sú jeho **brainwritingové** modifikácie, spočívajúce na písomnom zaznamenávaní nápadov a myšlienok, vhodné predovšetkým pre mlčanlivé povahy žiakov a študentov – napríklad *listočková metóda*, *banka nápadov*, *diamant*, *brainwriting do kruhu*, *delfská metóda*, *Round Robin* a mnohé iné (Čapek 2015).

Do skupiny **kognitívnych** metód patrí napríklad metóda *V – CH – D*, názov označuje tri kognitívne stavy: Viem – Chcem vedieť – Dozvedel som sa. Žiaci si vytvoria tri stĺpce a postupne ich vyplňajú. Táto metóda umožňuje štruktúraciu poznatkov a sledovanie progresie vedomostí žiakov o téme. Obvykle sa kombinuje s ďalšími metódami, napríklad *Cyklom 5-E*. Kognitívna metóda *Cyklus 5-E* podporuje bádateľskú činnosť v triede, diskusiu a využíva prácu s textom. Pozostáva z piatich krokov: 1. zaujatie (engage), 2. bádanie (explore), 3. vysvetlenie (explain), podrobné rozpracovanie (elaborate) a vyhodnotenie (evaluate). Z pomedzi množstva ďalších metód tejto skupiny uveďme ešte *Alfa box*, ktorý predstavuje abecedný variant brainstormingových metód (Čapek 2015).

Do skupiny **komunikačných** metód môžeme zaradiť *debatu*, *komunikačný kruh*, *rozhovor*, *reťazovú diskusiu*, *riadenú diskusiu*, *panelovú diskusiu* a mnohé ďalšie. Medzi **hodnotiace** metódy patrí napríklad *T-graf* či *SWOT analýza*. K **metódam práce s textom** môžeme zaradiť napríklad *čítanie s otázkami*, *riadené čítanie*, *doplňovanie* chýbajúcich slov či ucelenú stratégiu práce s textom – *SQ4R*. Stratégia *SQ4R* predstavuje akronym šiestich činností: **S** (*survey* – rýchla orientácia v texte na základe nadpisov a štruktúry textu), **Q** (*questions* – kladenie otázok o známych i neznámych faktoch týkajúcich sa témy), **4R** (*read, reflex, recite a review* - podrobne čítať text, poznamkovať ho, zaznamenávať súvisiace otázky, nachádzať vzťahy medzi informáciami, zapamätať si kľúčové informácie a napokon informácie získané z textu prehľadne zhrnúť). Stratégia *SQ4R* predstavuje ideálnu techniku aj pre samoštúdium (Čapek 2015).

Napokon uveďme ešte jednu stratégiu kombinovateľnú s rôznymi metódami – stratégiu *E-U-R*, pozostávajúcu z troch činností: evokácie, uvedomenia si významu a reflexie. *Evokácia* predstavuje počiatočnú fázu, kedy sa žiaci dozvedia o téme vyučovacej hodiny a zamýšľajú sa nad tým, čo o téme vedia. Vo fáze *uvedomovania si významu* prichádzajú žiaci do styku s novými informáciami. V záverečnej fáze, *reflexii*, žiak zhodnotí proces učenia, uvedomí si, čo nové sa naučil, na ktoré otázky získal odpoveď a aké nové problémy identifikoval (Čapek 2015).

Rola školského knihovníka

Na úlohu knihovníka ako učiteľa poukázala vo svojom článku Ondriašová (2009). Tvrdí, že medzi profesiami knihovníka a učiteľa existuje silná interdisciplinarita, knižnice a školy sú inštitúcie, ktoré pôsobia vedľa seba dlhé roky. Napriek tomu v našej spoločnosti sa knihovníkom prisudzuje skôr konzultantská či manažérska identita, keďže knihovníci vo väčšine prípadov nedisponujú odborným pedagogickým vzdelaním (Ondriašová 2009). Z tohto dôvodu by mal knihovník realizovať svoju učiteľskú identitu nie priamym pedagogickým pôsobením na vyučovacích hodinách, suplovaním učiteľa na konkrétnych predmetoch, ale spoluprácou s učiteľom v edukačnom procese. Bezprostrednú spoluprácu knihovníka s učiteľom v rámci informačného vzdelávania žiakov a študentov predpokladajú a zdôrazňujú aj oba

zmienené prístupy informačného vzdelávania – problémovo orientovaného *Big6* autorov Eisenberga s Berkowitzom či bádateľského prístupu *GIDP* autoriek Kuhlthauovej, Maniotesovej a Caspariovej.

Autori Smernice IFLA/UNESCO pre školské knižnice (2008) stanovili v rámci *Modelu programu vzdelávacích schopností a informačnej gramotnosti* osem kompetencií (schopností), ktoré by mali byť vycvičované v rámci edukačného procesu žiakov v školských knižniciach. Pri každej z ôsmich kompetencií je určená aj úloha školského knihovníka:

1. **Schopnosť samostatne sa učiť.** Knihovník by mal pre študentov zohrávať úlohu partnera vo vzdelávaní, ale nemal by ich priamo vyučovať na hodinách.
2. **Schopnosť spolupracovať.** Knihovník môže pôsobiť ako skupinový poradca a pomáhať pri využívaní knižnice ako informačného zdroja počas riešenia úloh študentov.
3. **Schopnosť plánovať.** Knihovník má študentom poskytovať rady týkajúce sa dostupných informačných zdrojov počas plnenia stanovených úloh. Do procesu plánovania by mal byť zapojený len do tej miery, akú si samotní študenti želajú.
4. **Schopnosť vyhľadávať a zhromažďovať informácie.** Knihovník by mal navrhovať v spolupráci s učiteľmi kurzy vyhľadávania a zhromažďovania informácií, ktoré môžu byť prispôbené špeciálnym potrebám jednotlivcov a skupín.
5. **Schopnosť selektovať a vyhodnotiť zdroje.** Knihovník má usmerňovať študentov pri vyhľadávaní relevantných a aktuálnych informácií a odhaľovaní zaujatých a nepresných informácií.
6. **Schopnosť organizovať a zaznamenávať.** Knihovník by mal pomáhať študentom pri práci na projektoch a úlohách rozvíjať aj tieto kompetencie. Knihovník má preto poznať zásady tvorby projektov a radiť študentom, ako napísať zhrnutie, kapitoly a odkazy. Ďalej by mal knihovník naučiť študentov písať abstrakty, citovať a zostavovať bibliografie.
7. **Komunikačné a realizačné schopnosti.** Úlohou knihovníka je radiť študentom a zaškoľovať ich v procesoch integrácie informácií z rôznych informačných zdrojov, rozhodovania sa na základe získaných informácií, formulácie záverov a prepájania nových informácií s predchádzajúcimi poznatkami.
8. **Schopnosť vyhodnocovať.** Knihovník by mal pôsobiť ako aktívny partner vo vzdelávaní, ktorý prispieva k objasneniu súvislostí medzi vzdelávacím procesom a dosiahnutým výsledkom. Z tohto dôvodu má byť zapojený do procesu hodnotenia výsledku práce študenta spolu s učiteľom (Smernica 2008).

C. C. Kuhlthauová vo svojich prácach okrem modelu a prístupu k informačnému vzdelávaniu *GIDP* vypracovala tiež päťúrovňový plán stratégií mediácie a edukácie v informačných procesoch pre školských knihovníkov. Pod pojmom *mediácia* má autorka na zreteli intenzitu intervencie a interakcií knihovníka so žiakom alebo študentom. V procesoch *edukácie* v Kuhlthauovej koncepcii knihovník, rovnako ako v Smernici IFLA/UNESCO o školských knižniciach, nenahrádza učiteľa bežných predmetov, svoju úlohu edukátora vykonáva predovšetkým v oblasti práce s informačnými zdrojmi (vyhľadávanie, hodnotenie, analyticko-syntetické metódy spracovania, tvorba výsledných informačných produktov), knižničnými fondmi a IKT.

V rámci možností mediácie Kuhlthauová rozlišuje päť možných úrovní intervencie knihovníka: úroveň organizátora, lokátora, identifikátora, poradcu – konzultanta a napokon úroveň poradcu. Najnižšie úrovne sú vhodné pre skúsených používateľov, vyššie stupne sú určené pre menej skúsených. Kým prvé štyri úrovne sú orientované zdrojovo (informácia ako vec), piaty stupeň predstavuje kombináciu fyzického a intelektuálneho prístupu k informáciám.

1. **Organizátor.** Poskytuje nepriamu intervenciu, nevyžaduje sa priamy kontakt s používateľmi. Vykonáva základné knižničné činnosti (klasifikácia, indexovanie, katalogizácia, organizovanie fondu). Pozornosť venuje predovšetkým informačným zdrojom a technológiám.
2. **Lokátor.** Poskytuje základné referenčné služby, používateľovi pomáha s jasne formulovanými otázkami. Funguje na princípe: „*Povedz mi, čo potrebuješ, a ja Ti to dám.*“ Jeho úlohou je pomôcť nájsť (jeden) relevantný informačný zdroj, informáciu vníma ako vec.
3. **Identifikátor.** Používateľovi pomáha nájsť väčšiu skupinu informačných zdrojov súvisiacich s témou. Princíp úrovne by sa dal charakterizovať nasledovne: „*Povedz mi o svojej téme alebo probléme a ja Ti pomôžem nájsť zdroje súvisiace s danou témou.*“
4. **Poradca – konzultant.** Úroveň je podobná predchádzajúcej, mediátor vedie používateľa cez sekvenciu zdrojov o partikulárnych problémoch, čím mu pomáha špecifikovať pôvodne všeobecnú tému. Knihovník na tejto úrovni naviguje používateľa na základe príbuznosti témy či odkazov od jedného zdroja k ďalšiemu. Ani tento prístup však nezohľadňuje individualitu informačnej potreby.

5. **Poradca.** Až táto úroveň intervencie zohľadňuje individualitu používateľovho subjektu a jeho informačnej potreby. Úroveň funguje na princípe viacerých správnych odpovedí na tú istú otázku; jedna sekvencia zdrojov nie je univerzálna pre všetkých používateľov prichádzajúcich s tou istou informačnou požiadavkou. Potrebný je vzájomný dialóg. Odporúčaná sekvencia zdrojov sa objavuje postupne, podľa vývoja témy (Kuhlthau [bez dátumu]).

Na podobnom princípe Kuhlthauová vymedzila päť rôznych úrovní možnej edukácie používateľov knihovníkom: úroveň organizátora, lektora, inštruktora, tútora a poradcu. Kým mediácia či intervencia je zameraná na pomoc konkrétnemu používateľovi v rámci riešenia jeho konkrétnej úlohy, edukácia je určená aj pre väčšie skupiny používateľov.

1. **Organizátor.** Má obmedzený kontakt s používateľmi, jeho hlavnou úlohou je dobre organizovať informačný fond. Toto štádium je vhodné pre skúsených používateľov, napomáha rozvoj nezávislého využívania knižničných a informačných služieb.
2. **Lektor.** Vzdelávanie je zamerané na všeobecnú orientáciu vo fonde, na lokáciu zdrojov, možnosti využívania IKT, nie na riešenie špecifických úloh.
3. **Inštruktor.** Zdrojovo orientovaný typ edukácie, úlohou edukátora je naučiť identifikovať a vyhľadať vhodný relevantný zdroj súvisiaci s témou alebo úlohou. Nájdený zdroj by mal byť relevantný pre všetkých používateľov s rovnakou informačnou požiadavkou.
4. **Tútor.** Používatelia sa učia na základe konkrétnych vyhľadávacích stratégií nájsť skupinu či sekvenciu zdrojov súvisiacu s ich témou. Edukátor učí používateľov nachádzať vzťahy medzi zdrojmi, objavovať siete zdrojov. Vyžaduje sa úzka spolupráca knihovníka s učiteľom – učiteľ zadáva tému a knihovník učí vyhľadávať zdroje.
5. **Poradca.** Najvyššia úroveň edukácie, opäť kombinujúca fyzický prístup k informáciám s intelektuálnym. Knihovník neučí len vyhľadávať informačné zdroje, ale dáva rady k interpretácii informácií v rámci vlastného informačného problému používateľa. Tento prístup rešpektuje súhrn myšlienok a emócií popri fyzických aktivitách a integruje mediáciu a edukáciu do jednej roly. Opäť sa vyžaduje aktívna spolupráca knihovníka s učiteľom (Kuhlthau [bez dátumu]).

Záver

Školské knižnice by mali aktívne participovať na príprave a realizácii informačného vzdelávania na základných a stredných školách, hoci aktuálny zákon 126/2015 Z. z. im na rozdiel od predchádzajúceho zrušeného zákona 183/2000 Z. z. túto činnosť explicitne nešpecifikuje podrobnejšie. Z údajov Slovenskej pedagogickej knižnice za rok 2017 vyplýva, že školskou knižnicou zriadenou v súlade s platnou legislatívou disponuje len zhruba polovica základných a stredných škôl. V prípade absencie školskej knižnice je vhodné, ak ju v úlohe nahradí miestna verejná knižnica. Moderné trendy v informačnom vzdelávaní predpokladajú spoluprácu knihovníka s učiteľom. Úlohou (školského) knihovníka je príprava námetov a metodických riešení implementácie informačného vzdelávania do osnov celého spektra bežných vyučovacích predmetov. Celosvetovo najrozšírenejšími prístupmi v edukácii práce s informáciami sú problémovo orientovaný (*problem-solving approach*) a bádateľský prístup (*inquiry-based approach*). Oba prístupy zdôrazňujú aktívnu participáciu knihovníka vo výučbe, knihovník však nemá suplovať učiteľa. Jeho úlohou vo vzťahu k žiakom a študentom je oboznámiť ich s knižnicou, fondom, službami, naučiť ich vyhľadávať a spracovať informácie, v prípade potreby poskytovať používateľom primeranú formu intervencie v procese riešenia úloh či inej práce s informáciami.

Zoznam bibliografických odkazov

- BELL, Thorsten et al., 2010. Collaborative Inquiry Learning: Models, Tools, and Challenges. In: *International Journal of Science Education* [online]. 2010, roč. 37, č. 2, s. 349-377 [cit. 2018-10-01]. Dostupné na: https://www.researchgate.net/publication/48666917_Collaborative_Inquiry_Learning_Models_Tools_and_Challenges
- CENIGOVÁ, Rozália, 2018. Analýza stavu školských knižnic za rok 2017 a projekty na podporu čítania. In: CENIGOVÁ, Rozália, zost. *Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl* [CD-Rom]. Bratislava: Slovenská pedagogická knižnica, s. 9-48. ISBN 978-80-972668-2-0.
- ČAPEK, Robert, 2015. *Moderní didaktika: Lexikon výukových a hodnoticích metod*. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-3450-7.
- DOSTÁL, Jiří, 2015. Badatelsky orientovaná výuka a kompetence učitele k její realizaci. In: *Journal of Technology and Information Education: Časopis pro technickou a informační výchovu* [online]. 2015, roč. 7, č. 1, s. 7-34 [cit. 2018-10-01]. ISSN 1803-537X. Dostupné na: <https://jtie.upol.cz/pdfs/jti/2015/01/01.pdf>

- EISENBERG, M. a R. BERKOWITZ, 1988. *Curriculum Initiative: An Agenda and Strategy form Library Media Programs*. Norwood: Ablex. ISBN 0-89391-486-X.
- EISENBERG, M. a R. BERKOWITZ, 1990. *Information Problem-Solving*. Norwood: Ablex. ISBN 0-89391-486-X.
- HERNYCHOVÁ, Deana, zost., 1978. *Zborník zo seminára Čítanie učňov*. Bratislava: Smena.
- KUHLTHAU, Carol C., [bez dátumu]. *Information Search Process*. *Rutgers.edu* [online]. ©2018 [cit. 2018-10-01]. Dostupné na: <http://wp.comminfo.rutgers.edu/ckuhlthau/information-search-process/>
- KUHLTHAU, Carol C., 1993. *Seeking meaning: a process approach to library and information services*. Norwood: Ablex. ISBN 0-89391-968-3.
- KUHLTHAU, Carol C., MANIOTES, Leslie K. a Ann K. CASPARI, 2007. *Guided Inquiry: Learning in the 21st Century*. Westport: Libraries Unlimited. ISBN 978-1-59158-435-3.
- KUHLTHAU, Carol C., MANIOTES, Leslie K. a Ann K. CASPARI, 2012. *Guided Inquiry Design: A Framework for Inquiry in Your School*. Santa Barbara, California: Libraries Unlimited. ISBN 978-1-61069-009-6.
- MEŠŠA, Eugen a Elena SAKÁLOVÁ, zost., 1979. *Knižničná práca s učňovskou mládežou*. Bratislava: Smena.
- ONDRIAŠOVÁ, Helena, 2009. *Knihovník a jeho učiteľská identita*. In: *Knižnica* [online]. Martin: Slovenská národná knižnica, 2009, roč. 10, č. 3, s. 7-11 [cit. 2018-10-01]. ISSN 1336-0965. Dostupné na: http://www.snk.sk/images/snk/casopis_kniznica/2009/marec/07.pdf
- Smernica IFLA/UNESCO pre školské knižnice*, 2008 [online]. Preklad Silvia STASSELOVÁ. [Bratislava]: Spolok slovenských knihovníkov [cit. 2018-10-01]. Dostupné na: http://www.infolib.sk/files/Novy_portal_infolib_subory/dokumenty_ifla/smernica_ifla_unesco_pre_skolske_kniznice.pdf
- SMETÁČEK, Vladimír, 1984. *Práce s informacemi na základních a středních školách: Metodická příručka pro učitele*. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.
- STEINEROVÁ, Jela, 1998. *Tvorba informačných produktov: Nové prístupy informačnej vedy*. Bratislava: Centrum VTI. ISBN 80-85165-73-2.
- STRIPLING, Barbara, 2009. *Teaching Inquiry with Primary Sources*. In: *Teaching with Primary Sources Quarterly* [online]. Library of Congress, 2009, roč. 2, č. 3, s. 2-5. [cit. 2018-10-01]. Dostupné na: http://www.loc.gov/teachers/tps/quarterly/inquiry_learning/pdf/StriplingModelofInquiry.pdf
- Školské knižnice [bez dátumu]. *InfoLib: Portál pre knižničnú a informačnú teóriu a prax* [online]. Spolok slovenských knihovníkov, ©2018 [cit. 2018-10-01]. Dostupné na: <http://www.infolib.sk/sk/informacie/skolske-kniznice/zakladne-udaje.html>
- ŠUŠOL, Jaroslav, HRDINÁKOVÁ, Eudmila a Pavol RANKOV, 2005. *Informačné a komunikačné technológie vo vzdelávaní* [online]. Bratislava: Stimul [cit. 2018-10-01]. ISBN 80-88982-97-9. Dostupné na: http://stella.uniba.sk/texty/SHR_iktv.pdf
- VRÁBLOVÁ, Viola a Elena SAKÁLOVÁ, zost., 1973. *Knihovnícko-bibliografická príprava školop povinnej mládeže*. Bratislava: Obzor.
- VRÁBLOVÁ, Viola a Elena SAKÁLOVÁ, zost., 1975. *Orientácia detí vo svete kníh so zameraním na náučnú literatúru*. Bratislava: Obzor.
- VRÁBLOVÁ, Viola a Elena SAKÁLOVÁ, zost., 1976. *Pedagogická práca s náučnou literatúrou medzi deťmi v knižniciach*. Bratislava: Obzor.
- Zákon č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z.*
- Zákon č. 183/2000 o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej.*
- ZELINA, Miron, 1997. *Ako sa stať tvorivým: Metódy a formy tvorivého riešenia problémov*. Šamorín: Fontana Kiadó. ISBN 80-85701-09-X.

Informačná výchova a informačná gramotnosť

Mgr. Katarína Šušoliaková
Krajská knižnica v Žiline

Prudký rozvoj informačných a komunikačných technológií a ich implementácia vo všetkých oblastiach života mení charakter celej súčasnej spoločnosti. Informatizácia spoločnosti, ako je tento proces označovaný, v tak zásadnej miere mení spoločenské vzťahy a procesy, že mu je pripisovaná rovnaká významová úroveň, akou bol vo vývoji ľudskej spoločnosti proces industrializácie. Avšak nielen nové technológie, počítače, nové médiá a internet charakterizujú informačnú spoločnosť. Jej základnou črtou sú predovšetkým informácie a informačné zdroje. Informácie sú označované ako strategická surovina. Informačná spoločnosť je spoločnosť založená na poznatkoch a informáciách, je charakterizovaná aj ako znalostná, učiac sa spoločnosť, zameraná na rozvoj osobnosti človeka a jeho schopností pri využívaní výtvarných informačného prostredia.

Príprava človeka na život v informačnej spoločnosti je jednou zo základných úloh súčasnej spoločnosti a vzdelávacích systémov.

Informačná gramotnosť je širším pojmom ako počítačová gramotnosť. Zatiaľ čo počítačová gramotnosť je založená na rutinných, mechanických zručnostiach, informačná gramotnosť rozvíja vyhľadávacie schopnosti.

Základným predpokladom informačnej gramotnosti je čitateľská gramotnosť. Táto je základnou kompetenciou, bez ktorej nemožno dosiahnuť ďalšie kompetencie. Pojem čitateľská gramotnosť sa často zamieňa so zastaraným chápaním pojmu gramotnosť – schopnosť čítať a písať. Čitateľská gramotnosť je schopnosť čítať text s porozumením jeho obsahu a schopnosťou získané informácie intelektuálne spracovávať. Súčasťou čitateľskej gramotnosti sú literárne vedomosti, schopnosti pracovať s textom, čitateľské potreby, záujmy. Nedostatočná čitateľská gramotnosť výrazne limituje schopnosť používať moderné informačné technológie a pracovať s informáciami. I na Slovensku sa realizuje množstvo iniciatív na podporu čítania a nadobúdania čitateľskej gramotnosti detí, napr. rôzne národné programy na podporu čítania. Významnú úlohu v procese zvyšovania čitateľskej gramotnosti zohrávajú knižnice organizovaním širokého spektra podujatí na podporu čitateľských zručností od najútlejšieho veku.

Proces prípravy jednotlivca na prácu s informáciami v informačnom prostredí je označovaný ako informačná výchova alebo informačné vzdelávanie. Je to postupný systematický proces nadobúdania znalostí, vedomostí a zručností pri práci s rôznymi typmi dokumentov a informačných zdrojov, rozvíjanie čitateľských návykov a zručností, rozvíjanie metód a techník individuálneho učenia sa, ktorého výsledkom je dosiahnutie určitého stupňa informačnej gramotnosti.

Informačne gramotný jednotlivec je schopný:

- uvedomiť si potrebu informácie,
- získať potrebnú informáciu efektívne a účinne,
- vyhodnotiť získanú informáciu,
- spracovať, využiť informáciu v záujme dosiahnutia určitého cieľa,
- získavať a využívať informáciu legálne a eticky.

Viacere medzinárodné odporúčania deklarujú informačnú gramotnosť ako kľúčovú schopnosť každého jednotlivca. Informačne gramotní ľudia sa naučili ako sa učiť. Vedia, ako sú znalosti usporiadané, ako je možné informácie vyhľadať a využiť ich. Sú to ľudia pripravení na celoživotné vzdelávanie, pretože môžu vždy nájsť informácie potrebné k vyriešeniu danej úlohy či k určitému rozhodnutiu.

Zatiaľ čo informačná gramotnosť je cieľ, informačné vzdelávanie je proces, ktorý k tomuto cieľu vedie. Informačné vzdelávanie by sa malo neustále prispôsobovať novým technológiám, novým komunikačným nástrojom. Pri realizácii informačnej výchovy/informačného vzdelávania je treba brať do úvahy vek a charakter cieľovej skupiny, ktorej je určený.

Tento spôsob vzdelávania sa v podmienkach našej krajiny považuje za úlohu knižníc. Spolupráca škôl a knižníc je základným prostriedkom k zvyšovaniu informačnej gramotnosti žiakov a študentov. Úlohou knihovníkov je komunikácia s vedením školy, s pedagógmi, informovanie o činnosti a službách knižnice, o potrebe začlenenia informačnej výchovy do učebného či študijného plánu. Všetci žiaci a študenti by mali v priebehu vzdelávacieho procesu absolvovať rôzne programy, s cieľom naučiť sa zručnostiam a schopnostiam, ktoré sa spájajú s informačnou gramotnosťou, nakoľko každý by mal dostať šancu pripraviť sa na celoživotné vzdelávanie.

V Žilinskom kraji v roku 2017 verejné knižnice zorganizovali spolu 5 454 podujatí, z toho 1 011 informačných priprav (regionálne knižnice 3 787 podujatí, z toho 540 informačných priprav, mestské knižnice 826 podujatí, z toho 199 informačných priprav, profesionalizované knižnice 199 podujatí, z toho 76 informačných priprav a neprofesionalizované knižnice 317 podujatí, z toho 96 informačných priprav).

V Krajskej knižnici v Žiline je informačná výchova zaradená v ponukových zoznamoch podujatí, ktoré každý rok v septembri distribuujeme do škôl. Knižnica má spracovaný samostatný ponukový zoznam podujatí pre materské školy, pre 1. stupeň základných škôl, 2. stupeň základných škôl a pre stredoškolskú mládež. Využívame tiež príležitosť ponúkať informačnú výchovu pedagógom pri návšteve knižnice na inom podujatí. Stredné školy sa prihlasujú na informačnú výchovu zväčša samostatne. Informačná výchova pre jednotlivé kategórie detí, žiakov a študentov má svoj špecifický charakter, ktorý zodpovedá ich veku a dosiahnutým schopnostiam a zručnostiam.

Programy na podporu predčitateľskej gramotnosti realizujeme už pre najmenšie deti v rámci klubu Knihuľka či podujatia Abeceda v knižnici, na ktorých sa deti hravou formou zoznamujú s prostredím knižnice, s písmenami, s písaným textom, s literárnym príbehom, básňou, piesňou, trénujú fonematické uvedomovanie (tieto podujatia nezapočítavame do informačných priprav). Obdobným programom, avšak v anglickom jazyku pre deti od 18 mesiacov do 5 rokov je klub Let's read kids.

Základy práce s informáciami sa kladú už v rámci materských škôl, preto je toto obdobie jedno z najdôležitejších z hľadiska formovania čitateľských návykov, ktoré ovplyvňujú a sprevádzajú človeka po celý život. Je dôležité, aby knižnice venovali informačnej príprave detí materských škôl a prvých ročníkov základných škôl značnú pozornosť. Ideálne je zvoliť si rozprávkovú postavu či príbeh (v prípade krajskej knižnice je to kráľíček Kornel), prostredníctvom ktorej deťom sprostredkovávame informácie. Pri týchto deťoch je potrebné si uvedomiť ich výrazné pocitové vnímanie skutočnosti, spontánne prejavy emócií, kladných i záporných, fantáziu. Ich pamäť je názorná a obrazná, deti v tomto veku ešte nemajú rozvinuté abstraktné myslenie, preto všetko, čo im chceme vysvetliť, musíme názorne ukázať, predviesť. Keďže dieťa ešte nie je schopné sa sústrediť na jednu vec dlhšiu dobu, jeho pozornosť je nestála, volíme hravú formu, striedame aktivity, kladieme otázky, aby sme pozornosť detí udržali. Dôležité je postupovať od jednoduchšieho k zložitejšiemu, od známeho k neznámemu, od konkrétneho k všeobecnému. Pri informačnej výchove detí materských škôl a prvého ročníka základných škôl sa zameriavame na to, aby sme deti oboznámili so základnými pojmami súvisiacimi s knihou a knižnicou: kniha, domáca knižnica, knižnica, kníhkupectvo, spisovateľ, ilustrátor, záložka do knihy, čitateľský preukaz. Učíme deti rozpoznávať druhy

textov (básnička, rozprávka). Vysvetľujeme správne zaobchádzanie s knihou (hygienické návyky), názorne ukážeme roztrhanú a špinavú knihu. Deti prevedieme po detskom oddelení, predvedieme, ako správne uložiť knihy do regálu, vysvetľujeme, ako sa stať čitateľom knižnice. Informačnú výchovu detí 1. príp. 2. ročníka základných škôl často spájame s „pasovačkou“ resp. slávnostným zápisom za čitateľov knižnice. Základné informácie rozširujeme o orientáciu v knižničnom fonde detského oddelenia, v obrázkovom katalógu, učíme deti rozpoznávať literárne žánre, rozdiel medzi časopisom a knihou, nosiče a pod.

Zároveň organizujeme semináre pre rodičov o dôležitosti čítania detí a deťom, o poslaní knižníc pod názvom Knižnica v živote dieťaťa.

Pozornosť venujeme aj homeschoolerom (deťom v domácom vzdelávaní) a ich rodičom, kedy im knižnica zároveň vytvára priestor pre spoločné stretávanie sa.

Obsahovým zameraním informačnej výchovy pre staršie deti sú: informácie o knižnici a jej postavení v dnešnej spoločnosti, knižničných fondoch, výpožičných hodinách, službách, informácie o online katalógu knižnice, názorné vyhľadávanie v katalógu, www stránke knižnice, facebookovej stránke, o využívaní služby Spýtajte sa knižnice, informácie zamerané na orientáciu v knižnici, informácie o možnostiach medziknižničnej výpožičnej služby, o sprístupňovaných elektronických databázach.

Samostatne realizujeme informačnú prípravu v špecializovaných oddeleniach knižnice – v Britskom centre (informácie zamerané na knižničné fondy, ich usporiadanie, služby centra a vyhľadávanie v špecializovaných databázach) a v oddelení regionálneho výskumu, dokumentov a informácií. O činnosť tohto oddelenia zaznamenávame v ostatnom období zvýšený záujem. Vysvetľujeme úlohy oddelenia, jeho činnosť, zameranie, prezentujeme fond regionálnych dokumentov, jeho edičnú činnosť, budované databázy, vyhľadávanie v databázach, služby oddelenia, pravidlá ich využívania.

Okrem toho realizujeme pre dospelých používateľov kurzy: Zoznámte sa s počítačom, Píšte na počítači, Prezentujte na počítači, Nebojte sa tabuliek, Fotografie v Picasa 3, Udržujte priateľstvá na internete, Vytvorte si webstránku, Smartfón kurz. Informačnú výchovu využívame tiež ako nástroj na prezentáciu a propagáciu svojej kultúrno-výchovnej činnosti, kedy informujeme o realizovaných podujatiach v knižnici, o organizovaných kurzoch, klubovej činnosti knižnice a pod.

Informačná výchova bola v súčasnosti doplnená o prezentáciu ďalších technických zariadení, akými sú napr. čítačky elektronických kníh, ktoré si môžu zúčastnení prakticky vyskúšať.

Cieľom informačnej výchovy je dosiahnutie určitých štandardov informačnej gramotnosti. Štandardy vyjadrujú, aké znalosti, schopnosti a zručnosti by mal jednotlivec ovládať po dosiahnutí určitého stupňa vzdelania a sú pomôckou pri práci pedagógov i knihovníkov.

Dr. Elena Sakálová (Sakálová 2008) definuje výstupný štandard absolventa základnej školy nasledovne:

1. „Má vytvorené motivačné, vedomostné a činnostné dispozície, ktoré ho charakterizujú ako sformovaného čitateľa intencionálnej detskej literatúry s primeranými literárnymi vedomosťami, čitateľskými schopnosťami, potrebami, zájmami, preferenciami a návykmi.
2. Rozpozná svoje informačné potreby, uvedomuje si, že vhodné a úplné informácie sú predpokladom správneho rozhodovania, pozná svoje informačné potreby, vie lokalizovať relevantné informačné zdroje /kedy a kde hľadať informácie/, vie formulovať svoje čitateľské a informačné požiadavky.
3. Vie nájsť potrebné informácie – pozná a uplatňuje stratégie vyhľadávania informácií v rozličných informačných zdrojoch /inštitucionálnych, dokumentových, dokumentografických, printových, elektronických/.
4. Nájdené informácie vie zhodnotiť z hľadiska vlastnej študijnej potreby – vie určiť vhodnosť, relevantnosť, rozsah a dôveryhodnosť informácií, vybrať tie, ktoré sú vhodné pre riešenie konkrétnej problematiky.
5. Nájdené informácie vie primerane použiť pri učení, polemike, argumentácii, diskusii, tvorbe ústneho i písomného prejavu. Používa vhodné stratégie čítania, samostatného učenia. Informácie vie začleniť do svojho poznatkového fondu, primeranou formou ich zaznamenať, citovať a použiť pri tvorbe ústnych i písomných prejavov.
6. Získané informácie i vlastné produkty vie sprostredkovať iným primeraným štýlom a v primeraných formách a podobách /ústnou, písomnou, multimediálnou prezentáciou/.
7. Pri práci s informáciami a v učení používa IKT“.

Knižnice knižničného systému SR zohrávajú významnú úlohu v procese informačného vzdelávania. Aby informačné vzdelávanie v knižniciach bolo na adekvátnej úrovni, každý knihovník by mal byť knihovník – profesionál, dokonale ovládajúci svoju profesiu, spolupracujúci s používateľmi k ich úžitku a spokojnosti.

Podpora celoživotného vzdelávania a zvyšovania informačnej gramotnosti používateľov sa stala súčasťou úloh Stratégie rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2015 – 2020 s cieľom rozvíjať schopnosti jednotlivca vyhľadávať informácie aktívne a samostatne.

Použitá a odporúčaná literatúra

Sakálová, Elena. 2008. Informačná gramotnosť detí. In Knižnica, 2008, roč. 9, č. 4, s. 3 – 9.

Lutišanová, Iveta. 2007. Informačná gramotnosť ako nevyhnutnosť pre začlenenie sa jedinca v informačnej spoločnosti. Diplomová práca. Žilina : Fakulta prírodných vied Žilinskej univerzity v Žiline, 2007. Dostupné na internete: http://158.193.113.200:8080/record/386/files/MGR_2007_00116.pdf

Kilárová, Iveta. 2008. Informačná výchova používateľov z pohľadu knihovníkov. In Knižnica, 2008, roč. 9, č. 4, s. 14 – 25.

Hrdináková, Ľudmila. 2011. Modely informačnej gramotnosti. In ITlib. Informačné technológie a knižnice, 2011, č. 3, s. 4 – 14.

Šudíková, Milada. Scenár informačnej výchovy pre MŠ a I. ročník ZŠ. Dostupné na internete: <http://www.spgk.sk/?scenare-informacnej-vychovy>

V Krajskej knižnici v Žiline majú systém informačnej výchovy precízne prepracovaný. Dopĺňajú ho rôzne motivačné faktory, overovacie súťaže cez mobilné siete a pod. Podrobne to rozobrala vo svojom príspevku knihovníčka Anna Berthotyová.

Informačná príprava v Krajskej knižnici v Žiline

Mgr. Anna Berthotyová
Krajská knižnica v Žiline

Informačná príprava je jedno zo základných podujatí, ktoré knižnice realizujú. Jej úlohou je v prvom rade zoznámiť čitateľov s knižnicou ako inštitúciou, s jej fondmi a vnútorným systémom. Informačnú prípravu v našej knižnici realizujeme pre všetky vekové kategórie detí a mladých s prihliadnutím na ich poznanie a potreby. Najmenších zoznamujeme s knihou, vysvetľujeme im, že knihy sú naši kamaráti a rovnako ako kamarátom im nebudeme ubližovať a budeme sa o ne starať. Prváčikov a druháčikov pasujeme za čitateľov a pri tom im vysvetľujeme, že kniha im prináša nielen zábavu ale aj poznanie. Zoznamujeme ich s priestormi detského oddelenia, ktoré bude ich kútikom v knižnici až kým neprídu na strednú školu.

Stredoškólači chcú byť pri svojom pobyte v knižnici oveľa samostatnejší a radi využijú aj špeciálne služby, ktoré knižnica ponúka. Preto sa na podujatí pre nich zameriavame najmä na orientáciu vo fondoch knižnice a prezentáciu našich služieb. Na tento druh podujatia sa nám stredné školy obvykle hlásia sami, keďže návštevu knižnice majú prváci v osnovách. Aj v ponukovom liste podujatí ju máme vždy zaradenú na prvom mieste (to platí aj o ostatných vekových kategóriách). Tento ponukový list je propagačným materiálom našich podujatí a po jeho kompletizácii ho zverejňujeme na webovej stránke, prípadne rozosielame stredným školám v našej pôsobnosti.

Ešte pred pár rokmi naša informačná príprava vyzerala ako bežná prednáška. Knihovník sa postavil pred študentov a odprezentoval im pripravený (a najmä skúsenosťou bežného dňa podložený) materiál. Podujatie podané takýmto spôsobom bolo veľmi obsažné, ale mali sme pocit, že mu niečo chýba. Tiež sme mali problém udržať pozornosť študentov, keďže aj v školách je preferovaným typom výučby prednáška.

Naša knižnica disponuje propagačným videom, ktoré dostatočne prezentuje všetky základné služby a oddelenia. Rozhodli sme sa teda využiť tento materiál a vystavali sme nový model informačnej prípravy. ALA (American Library Association) zadefinovala trendy, ktoré ovplyvňujú svet verejných knižníc. Jedným z týchto trendov bola gamifikácia. Tento trend hovorí o učení založenom na hre. Aj z informačnej výchovy sme teda urobili istý typ hry. Študentom sme púšťali video, po určitých úsekoch sme ho zastavovali a pýtali sme sa ich späť na informácie, ktoré vo videu počuli. Za odmenu dostali cukrík. Tento model bol približne dva roky veľmi populárny, tak u študentov, ako aj u učiteľov. Cukríky ako odmena okrem iného udržiavali aj ticho v prednáškovej miestnosti. Tento typ informačnej prípravy bol zameraný najmä na zoznámenie študentov s priestormi knižnice, so základnými službami, ktoré ponúkame a s online katalógom knižnice.

Na základe dobrej spolupráce s niektorými školami sa nás vyučujúci nebáli osloviť aj s konkrétnymi požiadavkami na podujatia. Aj sami sme cítili potrebu informačnú prípravu rozšíriť a tak sme návrh na spracovanie podujatia o informáciách a práci s nimi uvítali. Vzniklo podujatie “Stratení v informáciách”, ktoré hovorí všeobecne o knihe, popisuje jej časti, pomenúva primárne, sekundárne a terciárne pramene informácií a zoznamuje študentov so špeciálnymi knižnično-informačnými službami. Študenti majú za úlohu vypísať žiadanku na rešerš a na medziknižničnú výpožičnú službu. Popri tom sa učia, čo je to kľúčové slovo, kde hľadať bibliografické informácie a ako správne citovať knihu, článok, či internetový zdroj.

Toto podujatie je komplikovanejšie ako bežná informačná príprava a preto sme zvolili model dvoch knihovníkov – sprievodcov svetom informácií. Tento model sa veľmi osvedčil a preto sme ho zaviedli aj do bežnej informačnej prípravy. Podujatie vedené dvomi „moderátormi“ je dynamickejšie a pútavejšie ako keď hovorí iba jedna osoba. Samozrejme, nie vždy je to možné, ale zo skúsenosti podujatie vo dvojici odporúčame.

Knižnica je živým organizmom a jej rastúce fondy si občas vyžadujú reorganizáciu nábytkového vybavenia. A občas nielen to. Pri zmene organizácie fondu sme boli nútení zastaralé propagačné video ako súčasť informačnej prípravy vynechať. Vrátili sme sa k systému prednášky avšak s modernou, dynamickou prezentáciou vytvorenou v online editore Prezi (prezi.com). Súčasťou prípravy však ostáva prevedenie po budove knižnice, praktický nácvik vyhľadávania v online katalógu a orientácia vo fonde knižnice.

Toto leto sme hľadali spôsob, ako informačnú prípravu opäť „gamifikovať“. Pripravili sme online kvíz s použitím systému Kahoot! (kahoot.com), ktorý umožňuje vytvárať kvízy, do ktorých sa môžu hráči zapojiť pomocou svojho smartfónu. Očakávame, že využitie moderných technológií v knižnici ukáže, že knižnica je stále živá a drží krok s meniacou sa dobou.

Bibliograficko-informačná príprava v Liptovskej knižnici Gašpara Fejérpataky-Belopotockého v Liptovskom Mikuláši

Mgr. Tatiana Moravčíková

Liptovská knižnica G. F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši

// Použité fotografie v texte sú z archívu Liptovskej knižnice G. F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši

Knižnica v Liptovskom Mikuláši je najstaršou verejnou knižnicou na území Slovenska. V roku 1829 ju založil Gašpar Fejérpataky-Belopotocký. V roku 1842 bola násilne uzatvorená. Svoju činnosť obnovila až roku 1925. V roku 2002 prechádza do zriaďovacej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Od roku 2008 nesie naša knižnica pomenovanie svojho zakladateľa Gašpara Fejérpataky-Belopotockého. V súčasnosti Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky-Belopotockého v Liptovskom Mikuláši je regionálnou, kultúrnou, informačnou a vzdelávacou inštitúciou, ktorej hlavným poslaním je budovať a uchovávať univerzálny knižničný fond, poskytovať používateľom knižnično-informačné služby a zabezpečovať všeobecný a neobmedzený prístup k informáciám. Plnú funkciu regionálnej verejnej knižnice pre okresy Liptovský Mikuláš a Ružomberok mestskej verejnej knižnice pre mesto Liptovský Mikuláš. Je metodickým a koordinačným centrom pre 77 obecných a 2 mestské knižnice regiónu Liptov.

Knižnica v priebehu každého roku zrealizuje množstvo knižnično-informačných a výchovno-vzdelávacích aktivít. Veľký dôraz kladie na bibliograficko-informačnú prípravu, pri ktorej sa zameriava na všetky vekové skupiny. Má rozpracovaný celý systém podujatí z oblasti bibliograficko-informačnej prípravy pre základné a stredné školy. Každé toto podujatie pozostáva z teoretickej a praktickej časti. V teoretickej časti účastníkov bibliograficko-informačnej prípravy získajú informácie naše knižnice, o jej zakladateľovi, aké postavenie má naša knižnica v systéme knižníc Slovenska. Ďalej v rámci exkurzie po knižnici oboznámime účastníkov informačnej výchovy s jednotlivými oddeleniami, ich náplňou činnosti, knižničným fondom – so zameraním na knihy. Súčasťou teoretickej časti je aj časť, ktorú nazývame Rozbor knihy, ktorého zámerom je, aby účastník informačnej výchovy bol oboznámený, čo to kniha je, z čoho sa skladá, kto je to spisovateľ a kto ilustrátor a pod. Informačná výchova má aj svoju praktickú časť, v ktorej si deti overia, čo počuli z výkladu knihovníčky priamo v „teréne“. Ostatnou časťou je overenie si knihovníkom, čo si dieťa zapamätalo, a to formou predtlačeneho – skôr zábavného testu.

Bibliograficko-informačná príprava pre žiakov základných škôl pozostáva z 3 častí: teoretickej, praktickej a overovacej:

I. Teoretická časť

1. Základné informácie o knižnici

- názov knižnice
- informácia o Gašparovi Fejérpataky-Belopotockom – zakladateľovi prvej verejnej knižnice na Slovensku
- čo je to knižnica a zaradenie našej knižnice do systému knižníc
- informácia o oddeleniach knižnice
- informácia o dokumentoch, ktoré sa v knižnici uchovávajú, najviac sa zameriame na knihy

2. Rozbor knihy

- informácia o autorovi a ostatných tvorcach napr. prekladateľ, ilustrátor
- informácie o nakladateľských údajoch
- zloženie knihy – titulný list, hlavný text, obsah, tiráž, pri encyklopédiách napr. registre atď.
- informácia o zložení knižného fondu oddelenia a jeho uloženie (rozprávkové knihy pre najmenších, krásna (umelecká literatúra) pre deti do 15 rokov, náučná literatúra podľa Medzinárodného desatinného triedenia

3. Informácia o základných triedach Medzinárodného desatinného triedenia

II. Praktická časť

- z pripraveného súboru kníh vybratého z fondu si každé dieťa vyberie náhodne jednu a potom musí knihu zaradiť podľa obsahu knihy, či ide o krásnu (umeleckú) literatúru alebo o odbornú
- pri krásnej literatúre určí žáner knihy (rozprávka, bájka, denník, dobrodružný román, historický román, fantasy, science-fiction....)
- na lístkoch máme pripravené názvy kníh, každé dieťa si vyberie jeden a túto knihu musí vyhľadať vo fonde

III. Overenie získaných poznatkov

- na záver každý dostane predtlačný test, v ktorom sú otázky z toho, o čom sa rozprávalo

Tipy na knihy, s ktorými sa dá pracovať v rámci bibliograficko-informačnej prípravy škôlkarov

Lim, Emily: O koníkovi Hrdzošovi. Bratislava Verbarium, s. r. o. 2017.

Lim, Emily: O osamelom mackovi. Bratislava, Verbarium, s. r. o. 2017.

Marék, Veronika: Boribon a sedem balónikov. Bratislava, Verbarium, s. r. o. 2012.

Tipy na knihy, s ktorými sa dá pracovať v rámci bibliograficko-informačnej prípravy žiakov 1. a 2. ročník

Berne, Jennifer: Calvin nevie lietať : príbeh o vtáčikovi, ktorý mal rád knihy. Praha, Albatros 2011.

Bently, Peter: Králíček Kornel píše príbeh : to som napísal ja, Králíček Kornel! Bratislava, Svojtka & CO., s. r. o. 2014.

Bently, Peter: Králíček Kornel má rád knižky : prečítaj si príbeh. Bratislava, Svojtka & CO., s. r. o. 2014.

Papp, Lisa: Magdalénka a psík z knižnice. Bratislava, Pro Solutions 2017.

Bibliograficko-informačná príprava pre študentov stredných škôl

Informačná výchova študentov stredných škôl pozostáva z rovnakých častí ako informačná výchova žiakov základných škôl s tým rozdielom, že informácie a fakty sú podávané na vyššej úrovni a podrobnejšie. Jednotlivé časti informačnej prípravy obsahujú nasledujúce súčasti a informácie:

I. Teoretická časť

1. **Knižničný systém na Slovensku (v zmysle zákona č. 126/2015)** - Slovenská národná knižnica, vedecké, verejné, akademické, školské, špeciálne
2. **Liptovská knižnica G. F. Belopotockého – zaradenie do systému knižníc**
 - poslanie a úlohy našej knižnice
 - ako sa stať čitateľom
 - oddelenia knižnice
 - poskytované služby
 - edičná činnosť
 - knižnica ako komunitné centrum
 - základné štatistické údaje
3. **Podrobné informovanie o poskytovaných službách našej knižnice**

4. Výpožičné služby

- v rámci toho informácia o možnostiach systému Clavius (prístup do vlastného konta z domu)

5. Bibliograficko-informačné a iné služby

- bibliografia a rešerš – čo to je
- rozbor bibliografického záznamu
- ukážky hotových bibliografií a rešerší
- vzor tlačiva na objednanie rešerše
- služby nevidiacim a slabozrakým

6. Medziknižničná výpožičná služba

II. Praktická časť

- exkurzia po oddelení, oboznámenie so stavaním knižničného fondu
- vyhľadávanie kníh vo fonde
- vyhľadávanie v online katalógu knižnice
- ukážky možností prístupu čitateľa do vlastného čitateľského konta

III. Overenie získaných poznatkov a pracovný list

- kontrolné otázky – čo si účastníci zapamätali
- v spolupráci s pedagógom sme zostavili pracovný list, ktorý vypracujú v skupine
- obsahuje základné otázky z tém prebratých na bibliograficko-informačnej príprave podľa časových možností ho môžu vypracovať aj v škole

Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky-Belopotockého v Liptovskom Mikuláši pravidelne ročne zrealizuje cca 70 bibliograficko-informačných príprav.

V roku 2017 to bolo 68. Za tento rok k 31. augustu vykazujeme zatiaľ 27 bibliograficko-informačných príprav, no s nárastom počítame začiatkom školského roku – hlavne počas prvých dvoch mesiacov. Záujem zo strany škôl môžeme hodnotiť ako primeraný.

Informačná výchova - dôležitá súčasť kultúrno-vzdelávacích aktivít knižnice

Alena Javorková

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne

//Použitie fotografie v texte sú z archívu Oravskej knižnice Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne

Knižnice majú nezastupiteľné miesto v dnešnej znalostnej a informačnej spoločnosti. Sú zdrojom informácií a vedomostí, a to prostredníctvom knižnično-informačných fondov. Znalostnú spoločnosť podporujú rozmanitými formami kultúrnych a vzdelávacích aktivít a tvorbou špecifických informačných programov. Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne má vďaka svojim aktivitám významné postavenie v príprave obyvateľov od najútlejšieho veku až po seniorské obdobie v dnešnej spoločnosti, kde informácie majú niekedy hodnotu vyššiu zlata.

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne svoje kultúrno-vzdelávacie aktivity orientuje na:

- širokú verejnosť,
- integrácia ,
- multikultúrnosť.

Ich cieľom je:

- podpora celoživotného vzdelávania,
- podpora čitateľských aktivít,
- podpora vytvárania záujmu a návyku na kultúrne využívanie voľného času,
- vytvoriť priestor pre komunikáciu,
- vytvoriť priestor na prezentáciu vedomostí, schopností a zručností.

Ako my knihovníci chápeme informačnú výchovu?

- ako realizáciu racionálnej výchovy a prípravy človeka na využívanie a tvorbu poznatkov s cieľom nadobudnutia ucelenej sústavy vedomostí, zručností a návykov v poznávacom procese - sebainformovanie, seba vzdelávanie,
- ako realizáciu programov informačnej výchovy v konkrétnom socioinformačnom prostredí.

Pri realizácii informačnej výchovy myslíme na to, že ide o:

- **dlhodobý, postupný a cieľavedomý proces** zameraný na vybavenie jedinca zodpovedajúcou sumou vedomostí, schopností a návykov potrebných pre relevantnú interakciu s informačným prostredím,
- **komplexný cieľavedomý formatívny proces** nadobúdania:

- a) znalostí a vedomostí z odborov a disciplín, ktoré sa zaoberajú zhromažďovaním, spracovávaním, uchovávaním, sprístupňovaním a využívaním rôznych druhov dokumentov a odborných informácií,
- b) zručností a návykov pri práci s rôznymi druhmi a typmi dokumentov a odborných informácií a ich zdrojov.

Obsahovú stránku informačnej výchovy tvoria vedomosti, schopnosti a návyky človeka potrebné:

- na orientáciu v primárnych informačných prameňoch,
- na orientáciu v sekundárnych informačných prameňoch,
- na orientáciu v knižniciach a pri využívaní služieb knižničného systému a vytvorenie metodiky samostatného štúdia a celoživotného vzdelávania,
- pre komunikáciu a využívanie služieb moderných informačných systémov,
- pre transformáciu informácií v tvorivých poznávacích procesoch a prezentáciu dosiahnutých poznatkov,
- obsah informačnej výchovy je rozdielny pre jednotlivé vekové stupne žiakov, stredoškolskú mládež a vysokoškolákov, dospelých používateľov.

V informačnej výchove aplikujeme:

- všeobecné vyučovacie metódy,
- špecifické informačné metódy,
- špecifické metódy knižničnej práce.

Najčastejšie pre prácu využívame metódy:

- metóda výkladu a vysvetľovania,
- metódy interakcie účastníkov s informačnými zdrojmi,
- metódy skupinovej práce,
- metódy individuálnych informačných úloh,
- metódy aktualizácie učiva.

Najčastejšie využívané formy:

- dialogické formy,
- prípadové štúdie, simulovanie situácií,
- formy tvorivých úloh,
- kolektívne formy knižničnej práce - exkurzie, besedy, súťaže, kvízy, tvorivé aktivity, kurzy a krúžky,
- individuálne metódy pôsobenia.

Formy: vyučovacie hodiny v učebni, v knižnici alebo exkurzie.

Každá forma má:

- osobitnú štruktúru podľa stanovených cieľov (vedomostí a schopností), ktoré majú žiaci na informačnej hodine dosiahnuť,
- od cieľa sa odvíja i výber metód, ktoré bude knihovník na hodine aplikovať a takisto aj výber informačných úloh pre žiakov (individuálnych, alebo skupinových).

Realizácia informačnej výchovy:

v škole:

- vyučovacia hodina, čiastočne orientovaná na prácu s informáciami,
- vyučovacia hodina komplexne zameraná na prácu s informáciami na prenesených vyučovacích hodinách v knižnici.

mimo vyučovania:

- knižničné programy, ako napr. besedy, súťaže, kvízy, tvorivé zamestnania, krúžky a kluby, orientované predovšetkým na informačnú výchovu detí a mládeže,
- krúžky a kurzy, zamerané zväčša na prácu s PC, MSWordom, využívanie internetu, prácu s online katalógmi, využívanie elektronickej pošty,
- prístup k rozličným databázam a informačným systémom, ktoré sú organizované pre všetky skupiny populácie zväčša v knižniciach, alebo v rozličných vzdelávacích centrách,
- vzdelávacie aktivity pre pedagógov orientované na realizáciu informačnej výchovy žiakov vo vyučovaní.

Účastníci hodín informačnej výchovy:

- žiaci základných škôl,
- študenti stredných škôl,
- dospelí.

Informačná výchova v knižnici:

základné úlohy:

- formovanie a podpora rozvoja čitateľskej gramotnosti detí – budovanie a sprístupňovanie špecifických dokumentov a informácií v rámci služieb,
- špecifické metódy práce s detskými čitateľmi a špecifické služby a metódy na podporu výchovnej funkcie rodiny,
- rozvíjanie individuálnych záujmov detí,
- podpora vyučovacieho procesu – sprístupňovanie dokumentov a informácií na prehľbovanie vedomostí získaných vo vyučovacom procese,
- individuálne metódy práce so zameraním na nácvik schopností pri orientácii v knižnici, jej fondoch a službách a pri vyhľadávaní informácií v dokumentoch,
- priama účasť na vyučovacom procese – vyučovacie hodiny a exkurzie realizované v spolupráci s vyučujúcimi so zameraním na budovanie schopnosti žiakov pri využívaní služieb verejnej knižnice,
- metodické funkcie – metodická pomoc školskej knižnici a učiteľom pri realizácii informačnej výchovy.

Metodika prípravy a realizácie

- stanovenie cieľa, prípadne čiastkových cieľov (vedomosti, schopnosti, návyky, ktoré sa majú dosiahnuť),
- forma informačnej výchovy,
- typ a druh tematických celkov a úloh,
- miesto a podmienky realizácie,
- vekový stupeň,
- časové vymedzenie,
- výber metód a foriem,
- prostriedky, pomôcky,
- použité informačné pramene,
- príprava navrhovateľa a realizátora Informačnej výchovy.

Význam informačnej výchovy

má smerovať:

- ku kvalitnému, adekvátnemu, efektívnemu a etickému informačnému správaniu človeka v informačnom prostredí.

má prispieť k:

- eliminácii, odstraňovaniu negatívnych postojov a negatívnych javov v informačnom správaní, ako sú „informačný strach“, „informačný hnev“, „informačná presýtenosť informáciami a informačné preťaženie človeka, frustrácia a dezorientácia.

Veľmi aktuálna je potreba odstraňovať spoločensky nežiaduce prejavy neetického informačného správania, ako sú internetová pornografia, pirátstvo, hackovanie, internetové sexuálne zneužívanie a pod. Aj v rámci informačnej výchovy vidíme priestor na boj proti týmto negatívam. Upozorňujeme na ne účastníkov informačnej výchovy, na ich trestnosť a postihovanie tejto trestnosti, a ak sa stanú jej obeťami, kde vyhľadávať pomoc.

Rok	Počet podujatí spolu	Z toho informačná výchova
Oravská knižnica A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne		
2015	951	65
2016	996	84

2017	883	62
Okres Dolný Kubín, verejné knižnice sumár (bez OKAH)		
2015	50	8
2016	41	7
2017	44	13
Okres Námestovo, verejné knižnice sumár		
2015	95	36
2016	85	32
2017	123	60
Okres Tvrdošín, verejné knižnice sumár		
2015	94	19
2016	111	22
2017	100	15

Guľko Bombuľko informuje malých Slimáčikov

Postavičku Guľka Bombuľka využívame pri práci s najmenšími deťmi. Stretnutia sa konajú pod názvom Malí Slimáčikovia.

O niečo väčšie deti – navštevujúce materské školy – veľmi radi chodia do našej knižnice a aktívne sa zapájajú do všetkých podujatí, ktoré pre ne pripravujeme.

Škôlkarske Ovečky poskytli v knižnici Mat'kovi a Kubkovi informácie aj o búrke...

Škôlkari - Ako to chodí v knižnici?

Pri práci s deťmi predškolského veku používame metódy výkladu a vysvetľovania prostredníctvom hrdinov z vhodne zvolených kníh /Magdaléna a pesík v knižnici, O Guľkovi Bombuľkovi, Mat'ko a Kubko a pod./:

- na názorné ukážky ako to funguje v knižnici,
- aké sú knihy,
- kde majú svoje miesto,

- aké sú čarovné zákutia na čítanie kníh,
- ako sa správame v priestoroch knižnice,
- čo je to čitateľský preukaz.

Ďalej používame metódy tvorivých úloh /hľadanie rôznych symbolov, postavičiek v knihách primerane veku a danej téme/.

Putovanie prváčikov po zákutiach knižnice

Už som prvák, už si chcem aj čítať sám...

Z návštevy žiakov základnej školy v knižnici

Informačná výchova v Turčianskej knižnici v Martine

Bc. Alena Sochul'áková

Turčianska knižnica v Martine

//Použitá fotografie v texte sú z archívu Turčianskej knižnici v Martine

Turčianska knižnica v Martine je verejnou regionálnou knižnicou pre Turiec, je v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Ako regionálna knižnica je kultúrna, informačná a vzdelávacia ustanovizeň, poskytuje knižničné a informačné služby, pôsobí ako koordinačné, vzdelávacie, štatistické a metodické stredisko pre knižnice v rámci celého regiónu Turca – okresy Martin a Turčianske Teplice. Je verejnou regionálnou knižnicou, ktorá vo svojom sídle plní aj funkciu mestskej knižnice, je miestnym informačným strediskom, ktoré pohotovo sprístupňuje všetky druhy poznatkov a informácií svojim používateľom. Hlavným poslaním knižnice je budovať a uchovávať univerzálny informačný fond bez ohľadu na nosič informácií, poskytovať používateľom knižnično-informačné služby a zabezpečovať neobmedzený prístup občanov k informáciám. Knižnica zabezpečuje slobodný prístup k informáciám šíreným na všetkých druhoch nosičov, napomáha uspokojovaniu kultúrnych, informačných, vedeckovýskumných a vzdelávacích potrieb, podporuje celoživotné vzdelávanie a duchovný rozvoj. Knižnica plní svoje úlohy poskytovaním knižnično-informačných služieb z vlastných knižničných fondov a sprístupňovaním vonkajších informačných zdrojov.

Knižnica každoročne registruje cca 6500 používateľov, cca 160 000 návštevníkov, cca 500 000 výpožičiek, zrealizuje cca vyše 700 podujatí. pri knižnici pôsobí Literárny klub Duria.

Informačná výchova – podujatie „**Kam po knižnici**“ – ide o sprievodcu knižnicou:

- prvý kontakt s knižnicou,
- služby knižnice, pracoviská,
- katalógy a ako vyhľadávať dokumenty a informácie,
- ako sa stať čitateľom,
- knižničný a výpožičný poriadok,
- prezentácia inej činnosti knižnice: besedy, kvízy, výstavy, tvorivé dielne, ...,
- webová stránka (www.turcianskakniznica.sk),
- online kalalóg,
- bibliografický záznam, citovanie, rešeršovanie,
- regionálne osobnosti.

Kategórie skupín, s ktorými realizujeme informačnú výchovu:

Materské školy

Základné školy (1. a 2. stupeň)

Stredné školy (záujem minimálny): pravidelne 1. roč. Spojená škola strojárska Martin; 1., 2., roč. a pomaturitní študenti Spojená škola obchodu a služieb Martin; nízky záujem zo strany Obchodnej akadémie, Strednej priemyselnej školy, Gymnázia Viliama Paulinyho Tótha.

Turčianska knižnica v Martine poskytuje svoje služby a informačnú výchovu realizuje na viacerých miestach:

1. Centrum
2. Pobočky (Sever, Priekopa, Ľadoveň, Záturčie)

V roku 2017 sme pre návštevníkov pripravili spolu 491 informačných príprav a podujatí, ktoré úzko súvisia s týmto druhom akcií:

MŠ, predškola:	98
ZŠ - 1. stupeň:	257
ZŠ - 2. stupeň:	75
SŠ:	61

Podujatí vedených ako informačná výchova bolo spolu 236 a zúčastnilo sa ho spolu 3 850 návštevníkov.

Turčianska knižnica v Martine – Centrum

V Centre realizujeme štyri základné podujatia informačnej výchovy:

1. **Kam po knižnici:** je to úvodná informačná hodina, na ktorej sa účastníkom priblížia jednotlivé pracoviská knižnice, služby, knižničný a výpožičný poriadok, ...
2. **Informačné pramene – pojmy:** základom tejto časti informačnej prípravy je vysvetlenie základných pojmov, a to, čo je informácia, dokumenty, katalógy, medziknižničná výpožičná služba, Medzinárodné desiatinné triedenie, ...
3. **Máme hlavu na parádu?:** v rámci tejto časti informačnej prípravy sa zaoberáme efektívnym učením, pamäťovými technikami, myšlienkovými mapami, ...
4. **Kniha priateľom a liekom:** ide o praktické cvičenia, využívanie zásad a prvkov biblioterapie.

Pobočka Sever (na sídlisku Sever)

Na tejto pobočke knihovnici realizujú informačnú výchovu hlavne pre žiakov základnej školy, ktorá tu sídli. Informačná výchova pozostáva z troch podujatí:

1. **V kráľovstve rozprávok: ide o literárno-informačnú hodinu** pre materské školy,
2. **V kráľovstve kníh:** literárno-informačná hodina pre 1. stupeň základných škôl,
3. **Máme hlavu na parádu?: inštruktáž ako sa efektívne učiť, aké pamäťové techniky využívať, myšlienkové mapy, ...** (určené pre 2. stupeň základných škôl).

Pobočka Priekopa (na sídlisku Priekopa)

Na pobočke knihovníčka realizuje dva druhy podujatí informačnej výchovy:

1. **Kniha alebo počítač:** informačná hodina pre materské a základné školy, na ktorej deti cez rôzne druhy aktivít pracujú s knihami, ale aj s počítačom, hľadajú ich výhody a nevýhody, ale aj požitka,
2. **Kníhnovinky:** informačná hodina pre materské a základné školy spojená s prezentáciou knižnej ponuky v knižnici.

Pobočka Ľadoveň (na sídlisku Ľadoveň v Gymnáziu Jozefa Lettricha)

Na pobočke Ľadoveň knihovníčka pre záujemcov z materských a základných škôl realizuje z informačnej výchovy podujatia:

1. **Kráľovstvo kníh:** prvé kroky v knižnici – podujatie je určené pre materské školy,
2. **Kniha, knižnica, čitateľ:** informačná hodina pre žiakov základných škôl,
3. **Martin: poznáš svoje rodné mesto?:** informačná hodina spojená s poznávaním histórie, pamiatok a osobností mesta Martin.

Pobočka Záturčie (pobočka je umiestnená na Základnej škole Aurela Stodolu Martin - Záturčie)

Na pobočke pracovníčka knižnice realizuje dva druhy podujatí určené hlavne pre žiakov základnej školy, na ktorej pôsobí, ale spolupracuje aj s materskou školou, ktorá sídli v blízkosti pobočky:

1. **Knižnica – kráľovstvo fantázie:** prvé stretnutie s knižnicou pre deti materskej školy,
2. **Ako funguje knižnica?:** informačná hodina pre žiakov základnej školy.

Hudobné oddelenie Turčianskej knižnice v Martine – Centrum

Informačná výchova a podujatia, do ktorých sú zakomponované prvky informačnej výchovy sa realizujú aj hudobnom oddelení Turčianskej knižnice v Martine. Oddelenie je umiestnené v centrálnej budove v podkroví. Prostredie je veľmi zaujímavé aj pre malých návštevníkov.

Z množstva zaujímavých podujatí spomeniem štyri, ide o tieto aktivity:

1. **Stratený Žirafko:** informačná hodina pre materské školy – za pomoci hudobných nástrojov sa realizujú rôzne poznávacie kroky v knižnici,
2. **Hudobné nástroje:** informačná hodina pre 1. stupeň základných škôl – nástroje sveta včera a dnes, veselé pesničky, ako sa orientovať vo svete hudby,
3. **Súčasný trendy v populárnej hudbe:** informačná hodina pre 2. stupeň základných škôl,
4. **Slovenskí básnici a ich vzťah k modernej hudbe:** básne, piesne, práca s textom pre stredné školy.

Hudobné oddelenie Turčianskej knižnice v Martine spolupracuje s rôznymi sociálnymi zariadeniami, školami, kde sú umiestnené zdravotne postihnuté deti a mládež:

Špeciálna základná škola Pavla Mudroňa v Martine, Súkromná základná škola pre žiakov s vývinovými poruchami učenia v Martine, Domovy sociálnych služieb Méta Martin, Lipovec, Priekopa.

Informačná výchova je realizovaná aj prostredníctvom viacerých významných projektov.

Projekty:

V roku 2014 - **Barevný svět poznávání – informačním vzděláváním k rozvoji regionů** (na realizácii tohto medzinárodného projektu sa podieľali Masarykova veřejná knihovna Vsetín a jej partner Turčianska knižnica v Martine). Projekt podporil odborný dialóg českých i slovenských knižníc a výmenu odborných vedomostí a schopností v oblasti informačnej gramotnosti. Výsledkom tohto zaujímavého projektu bolo vydanie metodických listov oboch knižníc, ktoré slúžia do budúcnosti ako usmerňujúce materiály pre verejné.

V roku 2015 – **Knižnica ústretová študentom** (projekt podporilo Ministerstvo kultúry SR prostredníctvom dotačného systému). Zámerom projektu bolo pripraviť a zrealizovať informačné a vzdelávacie podujatia pre 2. stupeň základných škôl a stredné školy. Výsledkom bolo 12 stretnutí, 13 kolektívov, 252 účastníkov, 8 tém informačného vzdelávania.

V rámci uvedeného projektu bolo pripravených pre záujemcom 8 tém informačného vzdelávania:

1. **Aby učenie nebolelo** – kreativita učenia
2. **Tvorba prezentácií** – efektivita tvorby prezentácií
3. **Máme hlavu na parádu** – myšlienkové mapy a ich význam
4. **Informačné pramene** – využitie informačných zdrojov, databázy
5. **Neviem citovať - citovať sa musí** – zásady citovania, plagiátorstvo
6. **Keď skončím školu** – písanie životopisu, motivačný list
7. **Svet medzi riadkami** – kritické myslenie – hodnotenie informácií
8. **Priamočiary útok na zmysly** – kyberšikana a jej nástrahy.

V roku 2017 – **Hudba ako prostriedok vzdelávania a Relaxácie** (projekt bol podporený Fondom na podporu umenia).

Cieľ projektu spočíval v rozšírení ponuky a skvalitnení podujatí, informačnej výchovy pre materské, základné a stredné školy, ale aj mládež v teenagerskom veku, ale aj skvalitnenie podujatí pre zdravotne postihnutých a seniorov v rámci celoživotného vzdelávania zamerané na využívanie relaxačných techník, zosystematizovanie a prehĺbenie spolupráce s občianskymi združeniami hendikepovaných občanov, celkovo skvalitnenie vzdelávania v oblasti hudobného umenia a rozšírenie kultúrnej ponuky pre trávenie voľného času širokej verejnosti.

Turčianska knižnica v Martine rozvíja spoluprácu so školami všetkých typov hlavne na úseku informačnej výchovy. Mnohé zo škôl využívajú pre svoj zámer zmenu prostredia za knižničný, mnohé netradičné podnety sú z tohto knižničného prostredia. Knižnica akceptuje požiadavky zo strany škôl na úpravu kvality informačnej výchovy z dôvodov zmien koncepcií výchovy a vzdelávania. Knižnica umožňuje školám využívať svoj potenciál na podporu vyučovania, a to sprístupňovaním rôznych dokumentov a informácií, priestorov a pod.

Na záver svojho príspevku chcem zdôrazniť fakt, že Informačná výchova je cieľavedomý proces, ktorý vedie k dosiahnutiu informačnej gramotnosti.

Informačná výchova v Kysuckej knižnici v Čadci

Petronela Gavenčiaková

pracovníčka úseku pre deti a mládež Kysuckej knižnice v Čadci

Prezentáciu o informačnej výchove v Kysuckej knižnici v Čadci zahájila Mgr. Janka Mudriková, regionálna metodička, ktorá zorganizovala tento vzdelávací seminár. Zdôvodnila tému seminára a podtrhla význam a nevyhnutnosť informačnej výchovy v každom type knižnice – či ide o obecnú, mestskú alebo regionálnu, školskú príp. akademickú knižnicu. V každej tejto knižnici by sa mala venovať časť činnosti príprave používateľov na vyhľadávanie a využívanie jej informačného potenciálu.

Informačnú výchovu v Kysuckej knižnici v Čadci radíme k základným výchovno-vzdelávacím podujatiam. Vychádzame pri tom z preambuly Zriaďovacej listiny Kysuckej knižnice v Čadci.

- ▶ Kysucká knižnica v Čadci je regionálna kultúrna, informačná a vzdelávacia inštitúcia. Jej hlavným poslaním je budovať a uchovávať univerzálny knižničný fond bez ohľadu na nosič informácií, poskytovať používateľom knižnično-informačné služby a zabezpečovať všeobecný a neobmedzený prístup občanov k informáciám. //čl. 2 Zriaďovacia listina Kysuckej knižnice v Čadci.

Informačnú výchovu realizujeme v prevažnej miere na Oddelení knižnično-informačných a kultúrno-vzdelávacích činností a taktiež na úseku regionálnej dokumentácia a bibliografie (tu hlavne ide o informačnú výchovu vo forme inštruktáži pri práci s dokumentmi regionálneho charakteru).

Kladíme na ňu veľký dôraz a realizujeme ju vo 2 základných formách:

- a) ako individuálnu prácu s jednotlivcami, príp. rodinami;
- b) ako skupinovú prácu s triedami materských, základných a stredných škôl, klubmi, ... čiže organizovanými skupinami.

Individuálna práca s jedincami, príp. rodinami – formy:

1. exkurzia s inštruktážou o možnostiach využívania služieb - poskytnutá náhodnému návštevníkovi, ktorý o to prejaví záujem;

2. vstupná informačná príprava zaregistrovaného čitateľa a používateľa knižnično-informačných a bibliograficko-informačných služieb;
3. priebežná informačná príprava na využívanie jednotlivých knižnično-informačných a bibliograficko-informačných služieb, informačných zdrojov, databáz, ...

Informačná výchova pre skupiny záujemcov (ide prevažne o žiakov a študentov):

- ▶ forma a obsah sú prispôbené vekovým kategóriám a mentálnej úrovni účastníka;
- ▶ realizuje sa v knižnici i mimo (materské školy, špeciálne školy, zariadenia pre znevýhodnených – ako napr. DSS).

Rok	Počet podujatí	z toho počet inform. výchovy	% inform. výchovy z počtu podujatí
2017	664	81	12,2
2016	639	83	13
2015	580	81	14
2014	480	80	16,7
2013	475	70	14,7
2012	450	56	12,4
2011	486	92	18,9
2010	531	104	19,6
2009	479	94	19,6

Propagácia informačnej výchovy ako podujatia sa v knižnici robí viacerými spôsobmi:

- ▶ na webovej stránke knižnice – Služby – Ponuka pre školy,
- ▶ zasielanie ponúk na školy; zasielanie adresných ponúk na konkrétnych pedagófov – e-mailom, príp. telefonicky,
- ▶ na informačnej tabuli v knižnici,
- ▶ ústnou propagáciou na iných podujatiach knižnice,
- ▶ prostredníctvom propagačných letákov, ktoré sa zasielajú na základné a stredné školy.

Ponuka Kysuckej knižnice v Čadci určená školám zverejnená na webovom sídle knižnice:

- Ponuka podujatí pre materské školy,
- Ponuka podujatí pre základné školy I. stupeň,
- Ponuka podujatí pre základné školy II. stupeň,
- Ponuka podujatí pre stredné školy.

Po rozkliknutí príslušnej Ponuky sa roztvorí cela rada ponúkaných podujatí a aktivít pre príslušnú vekovú skupinu, medzi ktorými na podstatnom mieste figurujú aj podujatia informačnej výchovy.

Malé výtvarné zaujímavosti sú veľmi dobrým pomocníkom pri výučbe orientácie vo fonde knižnice. Sú dielom výtvarníčky a ilustrátorky Zuzany Jesenskej-Kubicovej.

Zámerom pracovníkov Kysuckej knižnice v Čadci v rámci realizácie informačnej výchovy bolo a je vytvárať vedomosti, schopnosti a návyky u detí, mládeže a dospelých, ktoré potrebujú a využijú ich:

- ▶ na orientáciu v primárnych informačných zdrojoch – knihách, periodikách, zborníkoch, ... ,
- ▶ na orientáciu v sekundárnych informačných zdrojoch ako sú katalógy (lístkové, online), súpisy a pod.,
- ▶ na orientáciu v knižnici a pri využívaní služieb knižnice,
- ▶ na vytvorenie predpokladov k samostatnému štúdiu a k sebazvedávaniu,
- ▶ pre spracovávanie a prezentáciu dosiahnutých poznatkov.

Obsahové zameranie informačnej výchovy v Kysuckej knižnici v Čadci:

- ▶ informácie o histórii knižnice, fondoch, výpožičných hodinách, službách knižnice v tradičnom ponímaní;
- ▶ informácie o online katalógu knižnice, jej webovej stránke, možnostiach rešeršovania a vyhľadávania informácií z databáz knižnice;
- ▶ informácie o využívaní informačných zdrojov na internete, katalógov iných knižníc, súborného katalógu SR, služieb typu Spýtajte sa knižnice a pod.;
- ▶ inštruktážne školenia o využívaní výpočtovej techniky pre rôzne skupiny používateľov (v súčasnosti len jednotlivci v minulosti – kurzy pre seniorov), o informačných technológiách všeobecne;
- ▶ školenia pre knihovníkov knižníc v metodickej pôsobnosti.

Veľký význam prikladáme úseku bibliograficko-informačnej služby, kde sa pracovníci venujú skôr jednotlivcom – stredoškólakom a vysokoškólakom. Náplň informačnej výchovy spočíva skôr na usmernenie návštevníkov na prácu s online katalógom a vyhľadávanie odbornej literatúry v knižničnom fonde, vyhľadávanie v online katalógoch iných knižníc a ako pracovať s medziknižničnou výpožičnou službou, ako pracovať s informačným aparátom knihy, ako pracovať so slovníkmi, encyklopédiách a časopismi, ...

Súčasťou informačnej výchovy sú informácie o databázach knižnice:

- ▶ hlavná databáza - online katalóg knižnice,

- ▶ učíme účastníkov využívať aj katalógy iných knižníc napr. Súborný katalóg regionálnych knižníc Žilinského kraja, SNK a pod., a to aj s ponukou medziknižničnej výpožičnej služby.

Na informačnej výchove sa významnou mierou podieľa aj pracovníčka na úseku regionálnej dokumentácie a bibliografie. Venuje sa v prevažnej miere skupinám a jednotlivcom pri stredoškolskej odbornej činnosti a vysokoškolákom pri ich vedeckej práci zameranej na región.

Obsah informačnej práce na tomto úseku :

- ▶ informácie o histórii knižnice, regionálnych fondoch, výpožičných hodinách, službách knižnice v oblasti regionálnej dokumentácie a bibliografie;
- ▶ vyhľadávanie informačných zdrojov regionálneho charakteru vo verejne prístupných databázach knižnice;
- ▶ spracovávanie rešerší regionálneho zamerania;
- ▶ práca s rešeršami, bibliografiami, práca s aparátom v knižničných dokumentoch, ako spracovať súpisy použitých literárnych zdrojov, odkazy, ďalej ako spracovať bibliografickú citáciu pri napr. ročníkových prácach v rámci stredoškolskej odbornej činnosti a pod.

Pracovníčka na úseku regionálnej dokumentácie a bibliografie Kysuckej knižnice v Čadci – pani Viera Višňáková

Práca s mentálne znevýhodnenými používateľmi a návštevníkmi je dlhodobo podporovaná z Dotačného systému Ministerstva kultúry SR v rámci projektu Rozprávky večných detí - záujem je zo strán špeciálnych škôl, sociálnych zariadení. Deti a mládež sa v rámci informačnej výchovy učia tie najzákladnejšie veci – čo je to kniha, čo v nej nájdú, čo je to rozprávka a čo knižnica.

Informačná výchova vo verejných knižniciach okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto

V okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto v roku 2017 okrem regionálnej Kysuckej knižnice v Čadci pôsobili 3 mestské knižnice (MsK v Krásne nad Kysucou, MsK v Turzovke, MsK v KNM) a 28 obecných knižníc – v okrese Čadca 18 a v okrese KNM 10. Kultúrno-vzdelávacie podujatia vrátane informačnej výchovy realizujú v prevažnej miere mestské knižnice a obecné knižnice s profesionálnym zamestnancom. Obecné knižnice s knihovníkom na nízky úväzok a malým počtom prevádzkových hodín realizujú len individuálne usmernenia v rámci informačnej prípravy požívateľov a čitateľov knižnice.

Rok 2017	Počet podujatí	z toho počet inform. výchovy	% inform. výchovy z počtu podujatí
Mestské knižnice	377	61	16,2
Obecné knižnice	183	56	30,6

Výstava kníh a iných dokumentov, ktoré sa zaoberajú informačnou výchovou, ktoré zhromaždila PhDr. Elena Sakálová, PhD., v čase, keď pracovala na Katedre knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Tieto dokumenty prevzala po nej jej nasledovníčka PhDr. Ľudmila Hrdináková, PhD. a vystavila ich pri príležitosti seminára v Kysuckej knižnici v Čadci. Ide o zaujímavé dokumenty, niektoré z nich sú zo 70-tých rokov minulého storočia a dokladujú, že už v tom čase sa informačnej výchove prikladal veľký význam.

OBSAH

Úvod

Systém informačnej výchovy v našej spoločnosti	4
Ľudmila Hrdináková Katedra knižničnej a informačnej vedy, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave	
Efektívna informačná výchova v školských knižniciach	14
Mgr. Jakub Fázik Katedra knižničnej a informačnej vedy Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave	
Informačná výchova a informačná gramotnosť	22
Mgr. Katarína Šušoliaková Krajská knižnica v Žiline	
Informačná príprava v Krajskej knižnici v Žiline	26
Mgr. Anna Berthotyová Krajská knižnica v Žiline	
Bibliograficko-informačná príprava v Liptovskej knižnici Gašpara Fejérpataky- Belopotockého v Liptovskom Mikuláši	28
Mgr. Tatiana Moravčíková Liptovská knižnica G. F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši	
Informačná výchova - dôležitá súčasť kultúrno-vzdelávacích aktivít knižnice	32
Alena Javorková Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne	
Informačná výchova v Turčianskej knižnici v Martine	37
Bc. Alena Sochuľáková Turčianska knižnica v Martine	
Informačná výchova v Kysuckej knižnici v Čadci	43
Petronela Gavenčiaková Kysucká knižnica v Čadci	
Výstava kníh a iných dokumentov, ktoré sa zaoberajú informačnou výchovou, ktoré zhromaždila PhDr. Elena Sakálová, PhD., v čase, keď pracovala na Katedre knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Tieto dokumenty prevzala po nej jej nasledovníčka PhDr. Ľudmila Hrdináková, PhD.	48